

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Verwöhnung interdisziplinär verstehen

Sichtweisen und

heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten

Abb. 1: Verwöhnt? (Zugriff am 9.11.2014 unter www.apotheken-umschau.de/Psychologie/Persoenlichkeitsstoerungen-Ein-Ueberblick-332773.html)

Eingereicht von:

Janine Vöckl

Begleitung:

Annette Koechlin

Datum der Abgabe:

29. Dezember 2014

Abstract

Die vorliegende Theorie- und Literatuarbeit befasst sich mit der psychologischen, soziologischen und pädagogischen Sichtweise auf das Thema der Verwöhnung. Die Erarbeitung von unterschiedlichen Theorien und Erklärungsansätzen, mit der Methode des hermeneutischen Zirkels, zeigt die Vielseitigkeit und Komplexität dieses Phänomens auf. Die möglichst ganzheitliche Betrachtung von Verwöhnung soll das Verständnis des Lesers gegenüber verwöhnten Kindern und deren Situation fördern.

Aus den in dieser Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnissen wurden mögliche Interventionen für die heilpädagogische Arbeit abgeleitet, die geeignet sind, um sie im integrativen Unterrichtssetting umzusetzen.

Rezept für Verwöhnung

„Man nehme dem Kind alles ab, erfülle ihm alle Wünsche, mische dies mit Überbesorgnis und lasse sich vom Kind unter Druck setzen. Bei kräftigem Schütteln erhältst du ein unselbstständiges, hilfloses, voller Minderwertigkeitsgefühle und Abhängigkeitsgefühle steckendes Kind“ (Steinhausen, 2006, S. 26.).

Inhaltsverzeichnis

Abstract	
1 Einleitung	1
1.1 Beschreibung der Ausgangslage	1
1.2 Eingrenzung des Themas	2
1.3 Heilpädagogische Relevanz	3
2 Fragestellungen	4
3 Methodisches Vorgehen	4
3.1 Beschreibung der Forschungsmethode	4
3.2 Vorgehen mit der gewählten Forschungsmethode	5
3.3 Auswahl des Untersuchungsmaterials	5
4 Theoretischer Bezugsrahmen und Forschungsstand	6
4.1 Begriffe	6
4.2 Psychologische Sichtweise	8
4.2.1 Bedürfnispyramide nach Maslow	8
4.2.2 Triebtheorie nach von Cube	9
4.2.3 Bindungstheorie nach Bowlby	10
4.2.4 Beziehungsstörungen nach Winterhoff	12
4.2.5 Erklärungsansätze aus der psychologischen Sichtweise	13
4.2.5.1 Gründe für Verwöhnung	13
4.2.5.2 Merkmale von Verwöhnung	14
4.2.5.3 Formen von Verwöhnung	15
4.2.6 Folgen von Verwöhnung aus psychologischer Sicht	17
4.3 Soziologische Sichtweise	19
4.3.1 Ursprung der Verwöhnung	19
4.3.2 Familie heute - Lebensformen und Umfeld	19

4.3.3	Konsumgesellschaft und Wohlstandsverwahrlosung	20
4.3.4	Formen von Verwöhnung	21
4.3.5	Kulturelle Aspekte von Verwöhnung.....	22
4.3.6	Verwöhnung und Aggression / Gewalt	24
4.3.7	Folgen von Verwöhnung aus soziologischer Sicht.....	24
4.4	Pädagogische Sichtweise.....	26
4.4.1	Kompetenzentwicklung.....	26
4.4.2	Fünf Säulen-Modell der Erziehung nach Tschöpe-Scheffler.....	27
4.4.3	Entstehung der Schlaraffenland-Mentalität	29
4.4.4	Der verwöhnende Erziehungsstil.....	30
4.4.5	Verwöhnung ohne Grenzen – grenzenlose Verwöhnung.....	31
4.4.6	Übergang Elternhaus – Kindergarten	32
4.4.7	Verwöhnung im Kindergarten	32
4.4.8	Folgen von Verwöhnung aus pädagogischer Sicht	32
4.4.9	Resilienz	34
5	Ergebnisse	35
5.1	Prozessphasen der heilpädagogischen Förderung	35
5.2	Heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten „Entwöhn-Rezepte“	36
5.2.1	„Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kind und Unterricht	36
5.2.2	„Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kooperation Kindergarten und Elternhaus.....	51
5.2.3	Allgemeine Tipps	54
6	Diskussion und Schlussauswertung	55
6.1	Aufgreifen der Fragestellungen und Zusammenfassung der Ergebnisse	55
6.2	Bedeutung für die Praxis	56
6.3	Reflexion des methodischen Vorgehens	57
6.4	Reflexion der Ergebnisse	57
7	Ausblick - weitere Forschungsmöglichkeiten.....	59

8 Verzeichnisse	60
8.1 Abkürzungsverzeichnis.....	60
8.2 Abbildungsverzeichnis.....	60
8.3 Tabellenverzeichnis.....	60
8.4 Literaturverzeichnis	61

Lesehinweise:

Aus Gründen der Lesbarkeit wurden, wenn möglich, geschlechtsneutrale Formen verwendet. Wo dies nicht möglich war, ist die weibliche Bezeichnung gewählt worden. Selbstverständlich sind damit auch die Männer gemeint.

Da die Bezeichnung „Schulische Heilpädagogin und Heilpädagoge“ in dieser Arbeit sehr oft vorkommt, wird zur Vereinfachung ab nun die Abkürzung „SHP“ dafür verwendet.

1 Einleitung

Wer hat nicht schon vom Schlaraffenland geträumt? Die Süßigkeiten wachsen an den Bäumen, Schokolade und Sirup fließen in den Bächen und es darf den ganzen Tag davon genascht werden. Dieses Bild von purer Verwöhnung kennt man aus Geschichten und Märchen. Aber wie sieht Verwöhnung wirklich aus und wie können SHPs und Lehrpersonen verwöhnte Kinder im Kindergartenalltag erkennen und unterstützen?

Der Einstieg ins Thema wird mit der Beschreibung der Ausgangslage, der Eingrenzung des Themas und dem Aufzeigen der heilpädagogischen Relevanz erläutert. Anschliessend werden die zu beantwortenden Fragestellungen und das methodische Vorgehen definiert und die psychologische, soziologische und pädagogische Sichtweise von Verwöhnung erarbeitet. Aus den Erkenntnissen dieser drei Blickwinkel werden mögliche Interventionen für die heilpädagogische Arbeit im Kindergarten aufgezeigt. Die Schlussauswertung sowie der Ausblick schliessen die vorliegende Arbeit ab.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Neun Jahre arbeitete die Autorin als Kindergartenlehrperson, bevor sie das Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) startete. Während ihrer Arbeit im Kindergarten lernte sie viele Kinder und deren Familien kennen. Bei der Begleitung dieser Familien durch die Kindergartenzeit wurde sie immer wieder mit dem Thema Verwöhnung konfrontiert. Aufgefallen sind ihr zum Beispiel Kinder, die ihr in der Garderobe ganz selbstverständlich beim Umziehen die Füsse entgegengestreckt haben, um sich die Schuhe ausziehen zu lassen. Die Autorin hatte Kinder in ihrer Klasse, die nicht im Sandkasten spielen wollten oder durften, damit ihre Markinkleider nicht schmutzig wurden. Sie konnte beobachten, wie Kinder mit dem Auto vor den Kindergarten chauffiert und von dort zum Teil sogar bis in die Garderobe getragen wurden. Sie erlebte Kinder, die keine Früchte und kein Gemüse assen, sondern nur ihr Toastbrot und dies mit abgeschnittenem Rand.

Die Autorin stellte fest, dass die Häufigkeit dieser Beobachtungen in den letzten Jahren zugenommen hat. Parallel dazu sind ihr vermehrt Kinder aufgefallen, die wegen Entwicklungsrückständen und Verhaltensauffälligkeiten zusätzliche Betreuung, Förderung und Therapien benötigten. Hat dieser scheinbar zunehmende Förderbedarf etwas mit Verwöhnung zu tun?

Immer öfter erscheinen in den Zeitschriften und Zeitungen Artikel, in welchen der Materialismus, die Konsumgesellschaft oder die Freizeitbeschäftigungen von Kindern thematisiert werden. So schreibt zum Beispiel „Der Spiegel“ am 14.8.2000 einen Bericht mit dem Titel „Die verwöhnten Kleinen“. „Der Stern“ veröffentlicht am 30.5.2008 einen Artikel mit der Überschrift „Ausser Rand und Band? Sie sind uns kostbar, sie sind niedlich und doch kleine Monster, die - oftmals mit Gebrüll - die völlige Unterwerfung ihrer Eltern verlangen. Die werden um des lieben Friedens willen schwach, statt Regeln zu setzen. Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Gibt es noch so etwas wie Erziehung?“ „The Huffington Post“ schreibt am 7.7.2014 „Die moderne Erziehung steckt in der Krise“. Und auch die „Aargauer Zei-

tung“ beschäftigt sich mit dem Thema und titelt am 30.8.2014 „Frühförderung mit Risiken und Nebenwirkungen: Kleinkinder im Stress. Eltern wollen für ihre Sprösslinge das Beste – aber nötig ist Frühförderung nicht, oft gar schädlich.“ Am 13.8.2013 berichtet „RTL“ zum Thema „Helikopter-Eltern: Überbehütete Kinder. Schaden Eltern den Kindern?“ und strahlt schon am 18.3.2014 wieder eine Sendung diesmal mit dem Titel „Überbehütete Kinder sind vernachlässigte Kinder“, aus.

Das Thema Verwöhnung scheint sehr aktuell zu sein. Blöchlinger (2008) bezeichnet die Verwöhnung sogar als Massenphänomen (S. 62). Psychiater, Psychologen, Pädagogen und auch SHPs sind zunehmend mit dieser Thematik konfrontiert. Aus diesem Grund machen wir uns nun auf den Weg, dieses Phänomen zu verstehen.

1.2 Eingrenzung des Themas

Das weitläufige Thema Verwöhnung wird in der Folge ein- und abgegrenzt.

Verwöhnung findet bei fast allen Bezugspersonen von Kindern statt. Diese Thematik wird im Kapitel 4.3.2 „Familie heute – Lebensformen und Umfeld“ erörtert. Da die SHP hauptsächlich mit dem Kindergarten und den Eltern der Kinder zu tun hat, werden vor allem diese beiden Felder genauer betrachtet. Der Kindergarten ist zudem bei den meisten Kindern das primäre ausserfamiliäre Umfeld, mit dem sie sich auseinandersetzen und darin zurechtkommen müssen. Auch wenn viele der Theorien und Erklärungsansätze alle Altersstufen von verwöhnten Kindern und Jugendlichen betreffen, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit bei Kindern im Kindergartenalter. Selbstverwöhnung, Sucht und Drogen als Unterthemen der Verwöhnung werden nicht thematisiert, da sie das eben erwähnte Zielpublikum kaum oder gar nicht betreffen.

Die vielfältigen Gründe für Verwöhnung werden aus der psychologischen Sichtweise im Kapitel 4.2.5.1 betrachtet. Oft hat aber die Verwöhnung von Kindern auch mit der Biografie und den Bedürfnissen des verwöhnenden Elternteils zu tun (Siehe Kapitel 4.2.1). Da unser Blick auf das Kind gerichtet ist, werden die möglichen Ursachen und Probleme der Eltern erwähnt, jedoch nicht weiter vertieft.

Es gibt auch positive Formen von Verwöhnung. Das Umsorgen und Pflegen eines kranken Kindes oder das in-den-Mittelpunkt-stellen des Geburtstagskindes wird beispielsweise von den meisten Autoren nicht als gefährdend angesehen. Weil die SHP mit den problematischen und negativen Aspekten der Verwöhnung konfrontiert ist, wird die positive Verwöhnung in dieser Arbeit ebenfalls nicht thematisiert.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Für Lehrpersonen wird es immer wichtiger, die Gefahren des verwöhnenden Erziehungsstils in Elternhaus und Kindergarten zu erkennen und zu verstehen. Der alte pädagogische Grundsatz „Zuerst verstehen, dann handeln“ hat nach wie vor seine Berechtigung. Zuerst müssen Lehrpersonen verstehen und erkennen, was Verwöhnung ist, wo sie beginnt und was sie bewirkt. Danach können sie beginnen, im Einzelfall Konsequenzen zu ziehen (vgl. Rüedi, 1995, S. 90).

Das vorliegende Kapitel zeigt mögliche Auffälligkeiten verwöhnter Kinder auf und vergleicht diese mit den Aufgaben der schulischen Heilpädagogik. In der Handreichung „Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen“ (2014) vom Kanton Aargau werden die Aufgaben der SHP folgendermassen definiert (S. 13). Die SHP ist für Kinder zuständig:

- mit Schwierigkeiten oder besonderen Herausforderungen;
- mit schlechten oder ungenügenden Schulleistungen oder unangemessenen Leistungen, die nicht dem Potential und den Erwartungen entsprechen (Minderleister);
- mit Lernschwierigkeiten;
- mit Problemen im Verhalten oder der Interaktion;
- mit Auffälligkeiten im Bereich der Emotionalität, Motorik, Kognition, Sprache und Kommunikation sowie der Wahrnehmung (Basisfunktionen des Lernens);
- die von der Klassenlehrperson nicht ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden können.

Auffälligkeiten verwöhnter Kinder (Singerhoff, 2000, S. 10):

- Unselbstständigkeit (ebd., S. 10)
- verwickelt sich in Machtkämpfe (ebd., S. 11)
- wirkt egozentrisch (ebd.)
- Schwierigkeiten beim Übernehmen von Verantwortung (ebd.)
- Minderwertigkeitsgefühle (ebd., S. 12)
- eingeschränkte Lernfähigkeit (ebd., S. 13)
- kein Interesse an anderen Menschen, Einsamkeit, kein Gemeinschaftsgeist (ebd., S. 13-15)
- Unzufriedenheit (ebd., S. 13)
- Schwierigkeiten beim Einhalten von Grenzen (ebd., S. 15)
- geringes oder übermässiges Selbstbewusstsein (ebd., S. 15-16)
- Angst vor Neuem (ebd., S. 70)
- Widerstand gegen Aufgaben und Forderungen (ebd.)
- mangelndes Einfühlungsvermögen (ebd., S. 73)

SHP-Fazit: Der Vergleich der Auffälligkeiten verwöhnter Kinder mit dem Aufgabenbereich der schulischen Heilpädagogik zeigt auf, dass die SHP für die Förderung verwöhnter Kinder zuständig ist.

2 Fragestellungen

Folgende Fragestellungen werden mit der vorliegenden Masterarbeit erarbeitet und beantwortet.

- Wie wird die Verwöhnung von Kindern aus psychologischer, soziologischer und pädagogischer Sichtweise verstanden?
- Welche heilpädagogischen Interventionen können für Kinder im Kindergartenalter aus den erhaltenen Erkenntnissen abgeleitet werden?

3 Methodisches Vorgehen

Die Wahl der Forschungsmethode wird folgend erläutert und das Vorgehen damit beschrieben. Anschliessend wird die Auswahl der Literatur begründet.

3.1 Beschreibung der Forschungsmethode

In der vorliegenden Arbeit wurde mit dem Ansatz des hermeneutischen Zirkels gearbeitet.

Definition von Hermeneutik: „Die Hermeneutik (griech. „Auslegekunst“) ist die Lehre der Deutung und Interpretation von Texten bzw. in erweiterter Form auch anderen Objekten“ (Bortz & Döring, 2009, S. 303). Mayring nennt die Hermeneutik „die Kunstlehre der Interpretation“ (Mayring, 2010, S. 29).

Hermeneutik ist die älteste Methode zur Auslegung von bedeutungshaltigem Material (vgl. Echterhoff, Hussy & Schreier, 2013, S. 249). Das Grundprinzip der Hermeneutik ist ein zirkelhaftes Vorgehen, der hermeneutische Zirkel (Abb. 3). Dieser gehört zur Erhebungs- und Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Hienerth, Huber & Süssenbacher, 2009, S. 129). Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Leserin ein Vorwissen und somit ein erstes Grundverständnis zum Text mitbringt.

Dieses wird durch das wiederholte Lesen von Teiltexten oder des Gesamttextes verbessert (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 303). Gudjons ergänzt, dass auf diese Weise auch an neuen Text herangegangen werden kann (Gudjons, 2012, S. 57). Das Grundwissen wird auf diese Art zirkelhaft oder spiralförmig erweitert (vgl. Bortz et al., 2009, S. 303).

Abb. 2: Hermeneutischer Zirkel (Zugriff am 3.11.2014 unter www.arbeitsblaetter.stangl-taller.at/ERZIEHUNGS-WISSENSCHAFTGEIST/HermeneutikZirkel.shtml)

3.2 Vorgehen mit der gewählten Forschungsmethode

Die Autorin besass am Anfang ihrer Forschungsarbeit ein Vorverständnis zum Thema Verwöhnung. Dieses bildete sich aus ihrer langjährigen Erfahrung als Kindergartenlehrperson. Genanntes Vorverständnis zum Thema diente somit als Basis des Verständnisprozesses. Durch das anschliessende Lesen verschiedener Literatur änderte und verbesserte sich ihr Grundwissen. Das Vorverständnis hat sich somit von Buch zu Buch stetig erweitert (hermeneutischer Zirkel).

Zu Beginn der Literaturrecherche suchte die Autorin mit übergeordneten Begriffen, wie Verwöhnung und Verzärtelung, nach Material. Beim Lesen der Literatur griff sie Aspekte von Verwöhnung auf und definierte diese als Unterthemen. Diese Unterthemen bilden die einzelnen Unterkapitel dieser Masterarbeit. Um die Unterthemen differenziert darzulegen, wurde daher nach spezifischeren Begriffen, wie Selbstwirksamkeit oder Ich-Schwäche, recherchiert.

Die wichtigsten Informationen aus den jeweiligen Unterkapiteln wurden in Faziten zusammengefasst. Für die SHP relevante Folgerungen aus den Theorien wurden in spezifischen SHP-Faziten konzentriert.

Aus diesen erhobenen Faziten wurden Interventionen für die heilpädagogische Arbeit abgeleitet. Diese stammen aus den gemachten Erfahrungen der Autorin und aus entsprechender Literatur.

3.3 Auswahl des Untersuchungsmaterials

Für die vorliegende Arbeit wurde, wenn möglich, hauptsächlich neuere Literatur, das heisst Literatur ab dem Jahr 2000, verwendet. Die heilpädagogischen Interventionen sind somit auf aktuellen Theorien und Erklärungsansätzen aufgebaut. In den Fällen, wo die Theorien noch dem heutigen Forschungsstand entsprechen oder keine aktuellere Literatur zur Verfügung stand, wurde bei einzelnen Unterkapiteln, zum Beispiel den kulturellen Aspekten von Verwöhnung, auch auf ältere Literatur zurückgegriffen.

Für die Erarbeitung der drei Sichtweisen von Verwöhnung verwendete die Autorin psychologische und pädagogische Fach- und Ratgeberliteratur. Dabei hat sie darauf geachtet, dass die verwendete Literatur mit dem Zielpublikum der Arbeit übereinstimmt (europäischer Raum, Kindergartenalter, Umfeld Familie und Kindergarten). Lediglich bei den kulturellen Aspekten war dies nicht der Fall, da dort gezielt nach Literatur aus anderen Ländern und Kulturen gesucht wurde.

Bei der Literatúrauswahl unterschied die Autorin nicht, ob das gesamte Buch oder nur einzelne Kapitel oder Abschnitte zur Thematik formuliert waren. Ebenfalls in die Literaturrecherche einbezogen hat sie das Internet, Wörterbücher, Zeitungsartikel und Meldungen aus dem Fernsehen. Diese vielfältige Materialsuche ermöglichte es, die Betrachtung des Themas ganzheitlich zu gestalten.

4 Theoretischer Bezugsrahmen und Forschungsstand

Nachstehend werden Theorien und Erklärungsansätze zum Thema Verwöhnung aus der psychologischen, soziologischen und pädagogischen Sichtweise aufgezeigt. Zuvor werden die wichtigsten Begriffe dieser Arbeit erläutert und die Definition von Verwöhnung für diese Arbeit festgelegt.

4.1 Begriffe

In der Literatur existieren viele Begriffe rund um das Thema Verwöhnung. Die am häufigsten genannten Bezeichnungen und deren Bedeutungen werden nachfolgend aufgezeigt. Anschliessend wird die Definition von „Verwöhnung“ für die vorliegende Arbeit festgelegt.

Verwöhnen und Verwöhnung

Köck und Ott beschreiben Verwöhnung in ihrem Wörterbuch für Erziehung und Unterricht, als einen der häufigsten Erziehungsfehler (vgl. Köck & Ott, 2002, S. 191).

Singerhoff (2000) sagt: „Unter Verwöhnung verstehen wir im Allgemeinen eine sofortige Triebbefriedigung, ein Lusterlebnis, das wir ohne irgendeine Anstrengung erfahren. Verwöhnte Kinder werden übermässig umsorgt. Ihre Eltern übernehmen Aufgaben, die sie eigentlich schon selbst erledigen können. Ihre Wünsche werden erfüllt, bevor sie diese überhaupt ausgesprochen haben. Diese Kinder brauchen sich für nichts anzustrengen“ (S. 9).

Frick (2011) definiert Verwöhnung folgendermassen: „Verwöhnen bedeutet auf den ersten Blick: Erfolg zu haben, ohne eigenen Einsatz zu zeigen“ (S. 11). Auch von Cube bezeichnet einen verwöhnten Menschen als einen, der es gewöhnt ist, dass seine Bedürfnisse schnell und lustvoll befriedigt werden (vgl. von Cube, 2001, S. 115). Frick meint zudem: „Verwöhnung bedeutet psychologisch getrachtet ein Zuviel (z.B. an Sorge), ein Unangemessen (z.B. bezüglich Entlastung) und ein Zuwenig (z.B. an Zutrauen, Ermutigung, Forderung)“ (S. 38).

Wunsch (2004) sagt über Verwöhnung: „Wird der Begriff Verwöhnung im Zusammenhang mit Kinderverhalten oder Erziehung verwendet, erhält er eindeutig eine negative Bedeutung. Erklärlich wird dies, wenn wir uns die Herkunft dieses Begriffs anschauen. Sprachgeschichtlich kommt das Wort „Verwöhnen“ vom mittelalterlichen „verwenen“. Dies bedeutet, in übler Weise an etwas gewöhnen. Das mittelhochdeutsche „wenen“ = „gewöhnen“ hat die Bedeutung, zu schlechten Gewohnheiten zu veranlassen“ (S. 80).

Verzärtelung

Vor allem in älterer Literatur findet man den Begriff der Verzärtelung. So zum Beispiel im russischen Roman „Oblomow“ von Iwan Gontscharow (1859). Im psychologischen Ratgeber „Verwöhnung und Neurose“ interpretiert Josef Rattner (1968) den eben erwähnten Roman und nutzt den Begriff der

Verzärtelung ebenfalls rege. Gontscharow und Rattner meinen mit Verzärtelung einen verwöhnenden Erziehungsstil (vgl. Gontscharow, 1859 & Rattner, 1968, S. 36).

Überbehütung und Überversorgung

Heyne benützt in ihrem Buch „Täterinnen. Offene und verdeckte Aggression von Frauen“ die Begriffe Überbehütung und Überversorgung. Eine überbehütende Mutter habe die Zwangsvorstellung, dass ihrem Kind ständig Gefahren drohen, vor welchen sie es schützen muss. Dieses Übermass an Kontrolle ermögliche es dem Kind nicht, selbstständig zu werden und sich zu entfalten (vgl. Heyne, 1993, S. 107-108).

Überbeschützung

Ruthe sagt in seinem Buch „Verwöhnt – bestraft fürs Leben“, dass Verwöhnung und Überbeschützung verwandte Erziehungsmuster seien, die oft kombiniert eingesetzt werden. Er meint: „Verwöhnung bringt Menschen hervor, die sich auf Kosten anderer durchsetzen, die sich tyrannisch geben und die ihre Eltern und Erzieher in der Hand haben“. Zu Überbeschützung sagt er: „Überbeschützung bringt Menschen hervor, die hilflos und schwach reagieren, die von Eltern und Erziehern gelenkt werden, die erleben, dass ihnen alles vorgekaut, vorgemacht und abgenommen wird und die manipuliert und oft klein gehalten werden“ (vgl. Ruthe, 2010, S. 21).

Affenliebe

Das übermässige Bemuttern, Verwöhnen und Überbehüten des Kindes wird „Affenliebe“ genannt. Die „Affenliebe“ der Mutter zu dem Kind führt dazu, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes erfüllt werden, bevor sie überhaupt auftreten. Auch das überängstliche Behüten vor allen Gefahren gehört zur „Affenliebe“ (vgl. Missildine, 2008, S. 182). Auch Singerhoff spricht in ihrem Buch „Kinder heute: Verwöhnt und vernachlässigt“ von der Affenliebe. Sie meint damit verwöhnende „Liebe“ (vgl. Singerhoff, 2000, S. 17).

Schlaraffenland-Mentalität

Wyrwa schreibt in seinem Buch „Die Schlaraffenlandkinder“ von Kindern, denen in ihren Familien beinahe alles erlaubt ist und die sich von ihren Müttern rund um die Uhr bedienen lassen. Er spricht von Kindern, deren Verhalten von Masslosigkeit, Ich-Bezogenheit und Rücksichtslosigkeit gekennzeichnet ist (vgl. Wyrwa, 1998, S. 9). Solche Kinder haben seiner Meinung nach eine Schlaraffenland-Mentalität (Persönlichkeitsanpassung) entwickelt (vgl. ebd., S. 50-51).

Helikopter-Pädagogik

In seinem Buch „Helikoptereltern“ spricht Kraus von Eltern, die ständig wie Beobachtungsdrohnen über ihren Kindern „schweben“. Diese Eltern überwachen ihren Nachwuchs permanent und sie greifen bei jeder Kleinigkeit sofort in ihr Leben ein (vgl. Kraus, 2013, S. 11).

Definition für die vorliegende Arbeit

Da der Begriff „Verwöhnung“ in der Literatur am häufigsten vorkommt, wird dieser für die vorliegende Arbeit verwendet. Mit Verwöhnung ist in dieser Arbeit eine meist unbewusste Variante eines Erziehungsstils gemeint (von Eltern und Lehrpersonen), der die Kinder vor Anstrengungen bewahrt, sie Kinder materiell und/oder emotional übersättigt, ihnen verhindert, ihre eigenen Erfahrungen und Fehler zu machen und sie in der Entwicklung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz einschränkt (vgl. Frick, 2011, S. 27-37).

Beim Zitieren von Autoren werden in der vorliegenden Arbeit auch die Begriffe Verzärtelung, Überbehütung, Affenliebe, Überversorgung, Schlaraffenlandmentalität und Helikopter-Pädagogik als Synonym für Verwöhnung verwendet.

4.2 Psychologische Sichtweise

Dieses Kapitel erarbeitet die psychologische Sichtweise von Verwöhnung. Dabei werden die Bedürfnispyramide nach Maslow, die Triebtheorie nach von Cube, die Bindungstheorie nach Bowlby, die Beziehungsstörungen nach Winterhoff und einige allgemeine Erklärungsansätze vorgestellt.

4.2.1 Bedürfnispyramide nach Maslow

Die Bedürfnisse eines Menschen sind physiologische Triebe, welche gestillt werden wollen (vgl. Maslow, 2010, S. 62.). Maslow stellt die verschiedenen menschlichen Bedürfnisse hierarchisch in einer Pyramide dar.

Abb. 3: Bedürfnispyramide nach Maslow (Zugriff am 14.7.2014 unter www.stamatis.biz/?attachment_id=860)

Fricks Interpretation der Maslowschen Bedürfnispyramide aus der Sicht des Verwöhnten

Frick greift die Bedürfnispyramide von Maslow auf und interpretiert diese aus dem Blickwinkel der Verwöhnung. Er ist der Meinung, dass verwöhnte Menschen übermässig Sicherheit und Stabilität brauchen, weil Scheitern für sie ein unerträgliches Gefühl wäre. Die Ich-Bedürfnisse seien bei verwöhnten Menschen ebenfalls übermässig ausgeprägt. Sie werden vom Wunsch nach Status, Erfolg, Anerkennung, Bewunderung, Aufmerksamkeit oder Dominanz getrieben. Das Bewältigungsvermögen, die Unabhängigkeit und die Leistungsfähigkeit verwöhnter Menschen seien beeinträchtigt und dadurch wäre eine befriedigende Selbstverwirklichung fragwürdig (vgl. Frick, 2011, S. 92-93).

Fricks Interpretation der Maslowschen Bedürfnispyramide aus der Sicht des Verwöhnenden

Frick ist der Ansicht, dass übermässige Verwöhnung nicht von den Bedürfnissen des Kindes ausgeht, sondern, dass die eigene, persönliche Problematik der Verwöhnenden im Vordergrund steht (ebd., S. 128). Er sagt auch: „Kinder lösen verwöhnendes Verhalten eher aus, als dass sie die eigentlichen Ursachen dafür sind. Verwöhnung ist ein Verhalten der Erziehenden.... Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eltern (oder Lehrpersonen) durch übermässiges Verwöhnen ihres Kindes oder Schülers meistens sehr unterschiedliche eigene Bedürfnisse zu befriedigen oder eigene ungelöste Probleme zu lösen versuchen“ (ebd., S. 136-143).

SHP-Fazit: Für die Arbeit der SHP ist wichtig zu wissen, dass sich die Bedürfnisse eines verwöhnten Kindes von denen eines nicht verwöhnten Kindes unterscheiden.

4.2.2 Triebtheorie nach von Cube

Die oben genannten Bedürfnisse lösen beim Menschen einen Verhaltensdrang aus, einen Trieb. Das Triebverhalten ist bei Kindern noch unreflektiert. Beim Erwachsenen wird das instinktive Verhalten durch das Grosshirn (GH) reflektiert und mit kognitiven Überlegungen kombiniert. Trotzdem kann es vorkommen, dass das instinktive Verhalten gelegentlich durchbricht (vgl. von Cube, 2001, S. 25-33).

Abb. 4: Triebsystem nach von Cube (2001, S. 28)

Triebtheorie und Verwöhnung

Ein verwöhnter Mensch ist sich gewohnt, dass seine Triebe schnell, lustvoll und für ihn ohne Anstrengung befriedigt werden. Er ist nicht bereit, einen Triebaufschub oder Triebverzicht zu akzeptieren (z.B. bei Hunger noch etwas zu warten). Diese verwöhnende Form der Triebbefriedigung löst aus, dass die Reize stetig intensiver werden müssen, um dieselbe Triebbefriedigung zu verspüren (z.B. immer mehr und besseres Essen). Die Gewöhnung des Kindes an die Verwöhnung lässt es zunehmend anspruchsvoller werden. Da sich kleine Kinder noch nicht reflektieren können, können sie ihr Triebverhalten noch nicht kognitiv beeinflussen. Es ist darum noch nicht möglich, dass sie sich selbst verwöhnen oder Verwöhnung an sich erkennen können (vgl. von Cube, 2001, S. 115-117).

Singerhoff bezeichnet Verwöhnung als Störung des Triebverhaltens. Sie meint, dass die Triebe des Menschen das Aktionspotential ansteigen lassen (z.B. Kraft). Wenn der Trieb stark genug ist, muss sich der Mensch anstrengen (z.B. laufen, diskutieren) um seine Bedürfnisse befriedigen zu können. Bei der Verwöhnung von Kindern werden deren Bedürfnisse bei geringer Triebstärke, ohne eigene Anstrengung, schnell befriedigt. Da sich das Kind nicht anstrengen musste, bleibt bei ihm die Spannung bestehen und es stellt sich kaum oder keine Befriedigung ein. Daraus kann „aggressive Langleweiligkeit“ entstehen (vgl. Singerhoff, 2000, S. 24-25).

SHP-Fazit: Verwöhnte Kinder brauchen die Unterstützung und Begleitung der SHP, um das eigene Verhalten und die Bedürfnisse in kleinen Schritten reflektieren zu lernen. Selbst erarbeitete, kleine Erfolgserlebnisse bauen die (An-)Spannung des Kindes ab und führen zu Zufriedenheit.

4.2.3 Bindungstheorie nach Bowlby

Definition Bindung: „Bindung (attachment) ist das emotionale Band zwischen einem sehr kleinen Kind und seiner Bezugsperson, wobei das Kind die Nähe zur Bezugsperson sucht und auf Trennung mit Kummer und Schmerz reagiert“ (Lexikon online für Psychologie und Pädagogik, 2014).

Definition Bindungsverhalten: Das Bindungsverhalten ist ein spezifisches Verhalten, welches in der Beziehung zu einer anderen Person entsteht. In dieser Beziehung entstehen Interaktionen, die dazu dienen, diese Bindung zu festigen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2009, S. 102).

Definition sichere Basis: Ein sicher gebundenes Kind sieht seine Mutter als ansprechbare und verlässliche Bezugsperson. In fremden Situationen kann es sich auf die Verfügbarkeit seiner Mutter verlassen. Die Mutter ist die sichere Basis des Kindes (vgl. ebd., S. 324).

Bowlby, ein englischer Psychoanalytiker, hat die Bindungstheorie formuliert. Er geht davon aus, dass jedes Kind ein Bindungsbedürfnis hat. Wenn das Kind eine warme, innige und dauerhafte Beziehung zu seiner Mutter (oder zu einer Ersatz-Mutterfigur) hat, ist das die beste Voraussetzung für die psychische Gesundheit des Kindes (vgl. Bowlby, 2006, S. 9; 2010, S. 11). Das Kind versucht die Nähe zu seiner Bezugsperson aufrechtzuerhalten (Bindungsverhalten) (vgl. Bowlby, 2006, S.192). Es zeigt

Signalverhalten (Schreien, Lächeln, Rufen), damit die Betreuungsperson zu ihm kommt oder Annäherungsverhalten (Nachfolgen, Suchen), bei dem sich das Kind der Betreuungsperson nähert (vgl. ebd., S. 237-240). Oder es zeigt Verhalten, welches die Trennung verhindert (Festhalten, Anklammern) (vgl. Grossmann et al., 2009, S. 170 & 318). Besondere Situationen wie Müdigkeit und Krankheit können das Bindungsverhalten auslösen (vgl. Bowlby, 2006, S. 251). Ein Objekt, „Tröster“, kann dem Kind helfen, die zeitweise Trennung von der Bezugsperson zu verkraften (vgl. ebd., S. 297).

Bindung und Lernen

Kinder sind auf die Lernimpulse ihrer Bezugspersonen angewiesen. Dies sind in den ersten Lebensjahren die Eltern und später auch die Lehrpersonen (vgl. Brunsting, 2011, S. 21). Wichtig dabei ist, dass die Betreuungsperson im Kindergarten konstant ist und dadurch den Kindern Orientierung, Zuflucht und Sicherheit bieten kann. Wenn dies gegeben ist, ist das Kind kooperationsbereit, konzentriert im Spiel oder neugierig (vgl. Grossmann et al., 2014, S. 260).

Bindungsmuster nach Ainsworth

Durch Bowlbys Theorien motiviert, hat Mary Ainsworth in Forschungsprojekten und Experimenten drei Bindungsmuster definiert (zitiert nach Grossmann et al., 2006, S. 63-64):

- Sichere Bindung: Das Kind fühlt sich von seiner Bezugsperson beschützt. Das Kind traut sich daher teilweise, sich von der Bezugsperson zu lösen und die Welt zu entdecken.
- Ängstlich-widerstrebende Bindung: Das Kind ist unsicher, ob seine Bezugsperson verfügbar ist. Diese Unsicherheit macht sich oft als Trennungsangst bemerkbar. Das Kind klammert sich oft an seine Bezugsperson und ist ängstlich bei der Erkundung der Welt.
- Ängstlich-vermeidende Bindung: Das Kind hat keine Zuversicht, dass ihm geholfen wird, wenn es Fürsorge braucht. Es erwartet sogar bereits, dass es schroff abgewiesen wird. Diese Kinder versuchen ihr Leben ohne Liebe und Unterstützung von anderen Menschen zu leben.

Eine sichere Bindung zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind ist für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes grundlegend (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 71). Kinder, die in ihren ersten Lebensjahren eine sichere Bindung erfahren, haben eine positive Sicht von sich, sind stressresistenter, zeigen eine gute Beziehungs- und Konfliktfähigkeit, sind gesünder und zufriedener und zeigen psychisch seltener abweichendes Verhalten (vgl. Ruthe, 2010, S. 54).

Bindung und Verwöhnung

„Verwöhnung muss klar von sicherer Bindung unterschieden werden“ (Ruthe, 2010, S. 53). Ruthe sagt auch, dass Kinder durch Signal- und Annäherungsverhalten der Bezugsperson ihre Bedürfnisse mitteilen wollen. Wichtig wäre seiner Meinung nach, dass die Bezugsperson auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht das Kind aber nicht verwöhnt (vgl. ebd., S. 54). Grossmann und Grossmann bezeichnen Kinder, die bei der Trennung von der Bezugsperson protestieren und die sofortige Rückkehr fordern, als verwöhnt und verzogen (vgl. Grossmann et al., 2009, S. 45). Mütter, die in ihrer Kindheit selbst keine sichere Basis hatten, machen ihr Kind unter Umständen zur eigenen Bindungsfigur. Das

Kind hat dadurch nicht die Möglichkeit, eigenständige Erfahrungen zu machen. Dieses mütterliche Verhalten wird als überbehütend oder verwöhnend bezeichnet (vgl. ebd.; zitiert nach Sroufe et al., 1985; Main & Solomon, 1986). Bowlby definiert das Verhalten einer Mutter, die ihrem Kind ihre Liebe und Aufmerksamkeit in viel zu grossem Masse aufdrängt und es vor jeglichen Gefahren schützt, als eine Störung des Bindungsverhaltens (vgl. Bowlby, 2006, S. 339).

SHP-Fazit: Die SHP beobachtet das Signal- und Annäherungsverhalten der Kinder. Dabei kann sie unter Umständen Auffälligkeiten erkennen, welche auf eine Verwöhnung hinweisen könnten. Um dem Kind Sicherheit, Zuflucht und Orientierung zu bieten, baut die SHP eine „sichere Bindung“ zum Kind (und wenn möglich auch zu seinen Eltern) auf.

“Bindungsstörungen produzieren Beziehungsstörungen“ (Ruthe, 2010, S. 58). Diese werden im nächsten Kapitel nach Winterhoff betrachtet.

4.2.4 Beziehungsstörungen nach Winterhoff

Winterhoff, der Medizin studiert hat und heute als Psychiater und Psychotherapeut arbeitet, stellt drei Formen von Beziehungsstörungen zwischen den heutigen Kindern und ihren Eltern fest. Er betont, dass eine Beziehungsstörung keine Krankheit, sondern eine Entwicklungsstörung ist (vgl. Winterhoff, 2011, S. 14-15). Je besser eine Beziehungsstörung verstanden wird, desto eher ist es möglich, diese aufzuheben (vgl. ebd., S. 25). Hier die Beschreibung der Störungsbilder:

Die Partnerschaftlichkeit

Das normale Verhältnis zwischen Kind und Eltern ist hierarchisch. Aus Überforderung neigen Eltern aber dazu, ihre Kinder partnerschaftlich zu erziehen. Dies hat eine Verschiebung der Ebenen zur Folge. Erwachsene begeben sich auf die Ebene ihres Kindes. Den Eltern fällt es daher schwer, die Führung in dieser Beziehung zu übernehmen, wie es in einer normalen Eltern-Kind-Beziehung üblich wäre. Dieser Umgang mit dem Kind ist nach Winterhoff heute in der Gesellschaft normal geworden (vgl. ebd., 2009, S. 93-95).

Die Projektion

Bei der Projektion projizieren die Eltern ihre Wünsche auf ihr Kind. Das Kind dient nun den Eltern als Instrument, um ihre Qualität als Erzieher zu messen. Wenn sich das Kind positiv entwickelt, denken die Eltern, dass sie ihre Arbeit gut gemacht haben. Falls beim Kind aber Schwierigkeiten auftreten, interpretieren sie diese als ihr Versagen. Die Eltern verlieren die Abgrenzung zwischen sich und ihrem Kind. Es kommt daher zu einer Umkehr des Machtverhältnisses. Die Eltern sind von ihrem Kind abhängig. Projektion kommt auch bei Lehrpersonen vor (vgl. ebd., S. 113-117).

Die Symbiose

Bei der Symbiose kommt es zu einer Verschmelzung der elterlichen Psyche mit der des Kindes. Die Eltern nehmen ihr Kind nicht mehr als eigenständige Persönlichkeit wahr, sondern sehen sich mit ihrem Kind verbunden. Es gibt daher keine Abgrenzung zwischen Eltern und Kind. Eltern beginnen für ihr Kind zu fühlen, denken und handeln (vgl. ebd., S. 133-140).

Beziehungsstörungen und Verwöhnung

Verwöhnte Kinder leiden oft an Beziehungsstörungen (vgl. Ruthe, 2010, S. 58). Im Kapitel 4.3.7 werden Beziehungsprobleme, als Folgen von Verwöhnung, aus der soziologischen und im Kapitel 4.4.8 aus der pädagogischen Sichtweise aufgezeigt.

SHP-Fazit: Die SHP sollte zu den Kindern eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, die nicht auf Partnerschaftlichkeit, Projektion oder Symbiose basiert. Damit sich das Kind auf seine Entwicklung konzentrieren kann, ist es wichtig, dass die Beziehung zwischen SHP und dem Kind hierarchisch aufgebaut ist. Die SHP führt das Kind. Wenn einzelne Arbeitssequenzen Absprachen und Kompromisse enthalten, ist das nicht mit der Beziehungsstörung der Partnerschaftlichkeit zu verwechseln.

4.2.5 Erklärungsansätze aus der psychologischen Sichtweise

Im Anschluss werden die unterschiedlichen psychologischen Erklärungsansätze von Autoren bezüglich der Gründe, Merkmale und Formen von Verwöhnung aufgezeigt.

4.2.5.1 Gründe für Verwöhnung

„Verwöhnung ist die Folge der Unsicherheit der Eltern (Erziehenden)“ (Kenessey-Szuhányi, 2006, S. 105).

Dieses Kapitel erläutert die Gründe für Verwöhnung im Kontext der Familie und des Kindergartens.

Gründe für Verwöhnung in der Familie

Gerade bemühte Eltern verwöhnen oft ihr Kind. Aber auch bei ängstlichen und besorgten Eltern besteht die Gefahr, dass sie zu rasch einspringen und dem Kind zu viel abnehmen. Diese Fürsorge entspringt zu einem grossen Teil der Angst vor Gefahren. Die Eltern haben Angst, dass ihr Kind zu wenig isst und trinkt, dass es zu langsam wachsen oder umfallen könnte. Kurz gesagt, sie haben Angst, dass ihr Kind das Leben nicht meistert (vgl. Rüedi, 1995, S. 75-76). Für Rüedi sind Verwöhnung und Verzärtelung die Folgen von Nichtwissen und Persönlichkeitsschwäche der Eltern (vgl. ebd., S. 81).

Frick sieht drei Hauptgründe, warum Kinder von ihren Eltern verwöhnt werden. Äussere Bedingungen (z.B. krankes Kind), die Lebenssituation der Eltern (z.B. Schuldgefühle bei Alleinerziehenden) oder die Persönlichkeit des Verwöhners (z.B. unsicherer Elternteil) (vgl. Frick, 2011, S. 123).

Wunschs Liste mit den Gründen für Verwöhnung ist noch etwas ausführlicher. Er zählt den Zeitdruck der Eltern, Konflikte in der Familie oder im sozialen Umfeld, Kontakte zu Grosseltern oder anderen Bezugspersonen, den Druck nach Ruhe (z.B. in der Kirche) und das sich-beobachtet-Fühlen (z.B. beim Einkaufen) ebenfalls als Gründe für Verwöhnung auf (vgl. Wunsch, 2004, S. 99-101).

Kraus meint, dass Paare, die spät Eltern wurden, ihre Wunschkinder besonders oft umhegen und pflegen (vgl. Kraus, 2013, S. 124-125). Er sagt auch, dass die heutige Elterngeneration oft in ihrer Kindheit auch schon verwöhnt, überbehütet und verschont wurde. Es gibt viele Eltern, die durch das Verwöhnen ihres Kindes ihre Schuldgefühle verdrängen, weil sie aus beruflichen Gründen wenig Zeit für ihr Kind haben (ebd., S. 131).

Übertriebene Verwöhnung befriedigt sehr unterschiedliche Bedürfnisse der Eltern. Häufig sind es zwischen den Eltern auftretende grundsätzliche Unstimmigkeiten oder Probleme, welche meist die Mutter dazu bringen, ihre Aufmerksamkeit stärker dem Kind zuzuwenden. Oft ist das dann der Anfang von übermässiger Verwöhnung und Affenliebe (vgl. Missildine, 2008, S. 182).

Fazit: Verwöhnung entsteht, weil Eltern eigentlich nur das Beste für ihr Kind wollen. Ängste, besondere Lebensbedingungen, Probleme und Persönlichkeitsmerkmale der Eltern können Gründe für eine verwöhnende Erziehung sein.

SHP-Fazit: Die Gründe einer verwöhnenden Erziehung sind vielseitig und nicht direkt beobachtbar. Die SHP kann in einem Gespräch die Eltern einfühlsam auf diese Thematik ansprechen, um die Situation des Kindes besser kennenzulernen.

Gründe für Verwöhnung im Kindergarten

Nach Frick kommt Verwöhnung nicht nur in den Familien vor, sondern auch im Kindergarten. Das vorschnelle Helfen beim Lösen einer Aufgabe, das Vermeiden einer Anstrengung und das Verhindern eines Misserfolges des Kindes kann als Verwöhnung aufgefasst werden. Die genannten verwöhnenden Aspekte dürfen aber nicht mit der selbstverständlichen Hilfsbereitschaft und dem Einfühlungsvermögen der Lehrperson verwechselt werden (vgl. Frick, 2011, S. 126-127). Wunsch sieht die Bequemlichkeit, die Gedankenlosigkeit und die Angst vor möglichen Konflikten als Gründe, warum Lehrpersonen ihre Kinder verwöhnen (vgl. Wunsch, 2004, S. 103).

SHP-Fazit: Um verwöhnendes Verhalten von Lehrpersonen zu erkennen und zu korrigieren, ist es wichtig, dass sie sich und ihre Arbeit reflektieren können. Ein kooperativer und vertrauensvoller Kontakt zwischen der SHP und der Lehrperson ermöglicht das gegenseitige Feedbackgeben.

4.2.5.2 Merkmale von Verwöhnung

Nachfolgend werden die Merkmale einer verwöhnenden Erziehung, aus der Perspektive der Erzieher (Eltern und Lehrpersonen) und des Kindes, aufgezeigt.

Ruthe zeigt folgende Merkmale aus der Sicht des Verwöhnenden auf (2010, S. 18-22):

- Erzieher, die ihren Kindern zu viele Wünsche erfüllen
- Erzieher, die erlauben, dass Kinder ständig dazwischen reden
- Erzieher, die zu viel erlauben, um sich der Quengelei der Kinder zu entziehen
- Erzieher, die ihre Konfliktunfähigkeit mit Liebe und Fürsorge tarnen
- Erzieher, die für das Kind aufräumen
- Erzieher, die sich von ihrem Kind erpressen lassen
- Erzieher, die ihr Kind „in Watte packen“
- Erzieher, die ihr Kind bevormunden
- Erzieher, die ihrem Kind die Schultasche in den Kindergarten/Schule tragen
- Erzieher, die ihr Kind zu sehr beschützen

Ruthes Merkmale aus der Sicht des Verwöhnten (2010, S. 22):

- Kinder, die die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen übergehen
- Kinder, die nur sich sehen
- Kinder, die alles sofort haben wollen
- Kinder, die nicht warten können

Missildine ergänzt Ruthes Liste mit folgenden Merkmalen (vgl. Missildine, 2008, S. 167-168):

- Ein verwöhnter Mensch ist passiv und gelangweilt, gibt sich übersättigt und ist dabei einsam, unzufrieden und ruhelos.
- Ein verwöhnter Mensch erwartet, dass andere für ihn sorgen, ohne dass er selbst einen Finger zu rühren braucht.
- Ein verwöhnter Mensch vermag keine Anstrengung zu unternehmen.

Frick bestätigt Ruthes und Missildines Listen der Verwöhnungsmerkmale. Er weist darauf hin, dass für eine klare Diagnose von Verwöhnung mehrere der aufgelisteten Merkmale vorhanden sein müssen. Ebenfalls relevant seien die Intensität, die Dauer, die Bewusstheit und die gegenwirkenden Umweltfaktoren der Merkmale (vgl. Frick, 2011, S. 143).

SHP-Fazit: Damit die SHP bei einem Kind Merkmale von Verwöhnung erkennen kann, ist das genaue Beobachten des Kindes im Unterricht und in der Interaktion mit der Lehrperson sehr wichtig. Um die Hypothese „Verwöhnung“ aufzustellen, müssen nach Frick mehrere Merkmale vorhanden sein.

4.2.5.3 Formen von Verwöhnung

Bei der Verwöhnung wird zwischen zwei Formen unterschieden, der Anspruchs- und der Anstrengungsverwöhnung (vgl. Klemenz, 2012, S. 351). Nachfolgend werden beide Formen erläutert.

Anspruchsverwöhnung

Bei der Anspruchsverwöhnung werden dem Kind alle Wünsche erfüllt, alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und alle Enttäuschungen erspart (vgl. ebd.). Es wird zwischen der materiellen und der psychischen Anspruchsverwöhnung unterschieden. Da in diesem Kapitel die psychologische Sichtweise im Zentrum steht, wird die materielle Anspruchsverwöhnung im soziologischen Kapitel erarbeitet.

• **Psychische Anspruchsverwöhnung**

„So stark die materielle Verwöhnung ins Auge springt, so subtil und unerkantet verläuft im Allgemeinen die eher unsichtbare psychische Form der Verwöhnung“ (Frick, 2011, S. 17). Frick definiert das mangelnde Zutrauen, Überbesorgnis, Zweifel dem Kind gegenüber und die unangemessene Bewunderung des Kindes als Verwöhnung. Für ihn ist es auch verwöhnend, wenn Erzieher dem Kind Frustrationserlebnisse ersparen, keine Grenzen setzen (siehe Kapitel 4.4.5) oder sich von ihrem Kind sogar unter Druck setzen oder erpressen lassen (vgl. ebd., S. 30-36). Ruthe sieht das Übermass an Besorgnis, den Mangel an Zutrauen, Ermutigung, Zuversicht und Grenzsetzung als psychische Form der Verwöhnung (vgl. Ruthe, 2010, S. 22-23). Bueb meint, dass die Kinder eine grosse Anspruchshaltung und Verwöhnung entwickeln, wenn Mütter und ihre Nachfolger (z.B. Lehrpersonen) die Kinder daueranimieren und diese dadurch nicht lernen, Langeweile selbst zu überwinden (vgl. Bueb, 2009, S. 131).

SHP-Fazit: Die psychische Form der Verwöhnung ist deutlich schwieriger zu beobachten und zu diagnostizieren als die materielle Verwöhnung, da es keine „Beweisstücke“ gibt.

Anstrengungsverwöhnung

Bei der Anstrengungsverwöhnung werden dem Kind Tätigkeiten abgenommen, welche es selbst ausführen könnte (vgl. Klemenz, 2012, S. 351; Frick, 2011, S. 33). Aber auch das Übermass an Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft und der Mangel an Forderung zu Ausdauer, zum Anpacken, Durchhalten und Ausprobieren ist pure Verwöhnung (vgl. Ruthe, 2010, S. 22-23). Das eigenständige Bewältigen des Kindergartenweges wäre beispielsweise für Kinder gesundheitlich und sozial wertvoll. Doch immer mehr Eltern-Taxis blockieren die Kindergartenzufahrt und lösen damit ein Chaos aus, welches die Unfallgefahren erhöht (vgl. Kraus, 2013, S. 70-71). Das Gleiche gilt für die Angst vor Unfällen. Eltern untersagen ihrem Kind das Herumrennen, was vorerst vor Verletzungen bewahrt. Das Kind lernt so aber nicht, seine Bewegungen zu koordinieren und diese an unterschiedliche Bodentypen, wie Waldboden, anzupassen. Das Fehlen solcher Erfahrungen hemmt die Bewegungsentwicklung des Kindes (vgl. Zaroni & Berri, 2012, S. 49).

SHP-Fazit: Der Kontakt zwischen Eltern und Kind, der Umgang des Kindes mit Anforderungen, die Grob- und Feinmotorik und das Bewältigen des Kindergartenweges kann die SHP oft beobachten. Förderbedarf des Kindes in den genannten Bereichen kann auf Anstrengungsverwöhnung hinweisen.

4.2.6 Folgen von Verwöhnung aus psychologischer Sicht

Anschliessend werden mögliche Folgen einer verwöhnenden Erziehung, aus der psychologischen Perspektive, aufgezeigt.

Frick ist der Meinung, dass sich verwöhnende Erziehung negativ auf den psychischen Zustand des Kindes auswirkt. Defizite wie Minderwertigkeitsgefühle, unrealistische Erwartungen, Passivität und Mangel an sozialen Fertigkeiten gehören zu den Folgen von Verwöhnung (vgl. Frick, 2011, S. 89). Fehlende Ausdauer, die Neigung zur Resignation, die Tendenz zur schnellen Schuldzuweisung, Angst vor neuen Aufgaben und Anforderungen, eine immense Konsumhaltung und das fehlende Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten sind nach Ruthe alles Folgen von Verwöhnung (vgl. Ruthe, 2010, S. 56).

Die in der Literatur am häufigsten genannten möglichen psychischen Folgen von Verwöhnung werden hier ausführlich beschrieben:

Ich-Schwäche, Unselbstständigkeit und Minderwertigkeitsgefühle

Definition Ich-Stärke: „Die Ich-Stärke ist der Ausdruck von zufriedenstellendem Selbstvertrauen, realistischem Selbstbild und Selbstwert, welche auf positiven Rückmeldungen auf eigene Beiträge durch andere basieren“ (Wunsch, 2004, S. 167). „Ich-Stärke bezeichnet das Ausmass an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, mit dem sich ein Individuum in den Aufbau seiner Ich-Identität einbringt bzw. einbringen kann. Merkmale einer ausgeprägten Ich-Stärke sind z.B. Aktivität, Kreativität, Entschlussfähigkeit, Sicherheit, Ausgeglichenheit, Toleranz“ (Köck et al., 2002, S. 310).

Ein verwöhntes Kind bleibt unselbstständig und entwickelt kaum Ich-Stärke und Frustrationstoleranz (vgl. Singerhoff, 2000, S. 9). Unbewusst erwarten verwöhnte Kinder oft Hilfe von anderen. Wenn diese Hilfe nicht kommt und die Aufgabe unerledigt bleibt, beginnen sie an sich zu zweifeln. Sie stellen sich in Frage und bedauern, weniger zu können als andere Kinder. Sie bekommen grosse Angst, sich zu blamieren und weichen darum den Anforderungen immer mehr aus. Minderwertigkeitsgefühle verdichten sich zu Minderwertigkeitskomplexen, und oft werden diese Kinder von Panik erfasst, weil sie sich in der Welt ausserhalb der Familie nicht zurechtfinden (vgl. Rüedi, 1995, S. 78-79).

Eltern und Lehrpersonen welche aus persönlichen Gründen (z.B. eigene unglückliche Kindheit) unter einer Ich-Schwäche leiden, kompensieren mit dem Kind Macht, Bestätigung, Grösse und Kompetenz. Der Ich-geschwächte Erwachsene erlebt sich als vollständiger Mensch, wenn er sein Kind überbehüten, überversorgen und entlasten kann. Er fühlt sich dann vermeintlich überlegen. Je Ich-geschwächter der Elternteil ist, umso grösser ist der Wunsch nach Kompensation und desto akuter ist die Gefahr, mit Verwöhnung zu reagieren (Frick, 2011, S. 128).

SHP-Fazit: Die SHP muss verwöhnte Kinder unbedingt in ihrer Ich-Stärke, ihrem Selbstvertrauen und ihrer Selbstständigkeit fördern.

Depression

Definition von Depression: Die Depression ist eine Störung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie weder mit Anstrengung noch mit Willenskraft kontrolliert werden kann. Eine Reihe an Symptomen bleiben dabei über einen längeren Zeitraum bestehen und beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit des Betroffenen (vgl. Essau, 2007, S. 19).

Verwöhnte Kinder sind oft depressiv. Ihnen wurde die Möglichkeit genommen, ein stabiles Selbstwertgefühl und Verantwortungsbereitschaft zu entwickeln. Sie kommen mit der realen Welt ausserhalb der Familie oft nicht zurecht (vgl. Singerhoff, 2000, S. 11). Verwöhnten Kindern fehlt die Überzeugung, auf ihr Leben einen aktiven Einfluss nehmen zu können. Für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls wäre dies von grosser Bedeutung, denn ein Mangel des Selbstwertgefühls macht Kinder besonders empfänglich für Depressionen (vgl. Frick, 2011, S. 70).

Allgemeine psychische Beeinträchtigungen und Störungen

Ruthe zählt die vielen negativen Folgen von Verwöhnung auf und findet, dass diese zu wenig ernst genommen werden. Er beschreibt diese sogar als Form der seelischen Schädigung und emotionalen Entwicklungshemmung. Weil die Folgen von Verwöhnung seiner Meinung nach frappant sind, ist für ihn Verwöhnung seelische Misshandlung und somit Gewalt, die am Kind ausgeübt wird. Die Betroffenen leiden ein Leben lang unter ihrer Lebensuntüchtigkeit (vgl. Ruthe, 2010, S. 7 & 99-100). Auch Frick bestätigt Ruthe darin, dass Verwöhnung Kinder lebensuntauglich macht. Die Persönlichkeit des Kindes wird durch Verwöhnung gehemmt, sodass es bei ausgeprägten Fällen zu schweren psychischen Beeinträchtigungen führen kann (vgl. Frick, 2011, S. 86). Frick macht sogar die Verbindung zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihrer Klassifikation psychischer- und Verhaltensstörungen, basierend auf der ICD-10. Diese führt diverse Haupt- und Unterkategorien von psychischen Störungen auf. Bei vielen wie z.B. Neurotische- und Belastungsstörungen, affektive Störungen, Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit vermutet er die Verwöhnung als Mitverursacher. Frick weist aber darauf hin, dass noch keine Forschungen vorliegen, die seine Vermutungen bestätigen (vgl. ebd., S. 91).

Fazit: Nicht alle Kinder reagieren gleich auf einen verwöhnenden Erziehungsstil, da jedes Kind die Einflüsse individuell verarbeitet. Auch der verwöhnende Erziehungsstil der Eltern oder Lehrpersonen ist individuell. Ausserfamiliäre Bezugspersonen können zudem den verwöhnenden Erziehungsstil verstärken oder abschwächen (vgl. Frick, 2011, S. 63). Frick sagt zudem: „Je mehr dieser Folgen zu beobachten sind und je ausgeprägter und über einen längeren Zeitabschnitt sie auftreten, mit desto grösserer Wahrscheinlichkeit kann eine verwöhnende Erziehungshaltung angenommen werden“ (ebd., S. 64).

SHP-Fazit: Die Autoren sind sich einig, dass die psychischen Folgen von Verwöhnung gravierend sein können. Die SHP kann diesen durch das frühe Erkennen und Intervenieren entgegenwirken.

4.3 Soziologische Sichtweise

Die Folgen von Verwöhnung betreffen nicht nur den Einzelnen. Wenn jemand durch Bewegungsmangel, hemmungslose Schlemmerei oder Drogenkonsum arbeitsunfähig wird, so betrifft das die gesamte Solidargemeinschaft. Wenn jemand Gewalt ausübt oder sich Rang und Privilegien anmasst, ohne entsprechende Leistung zu erbringen, schadet er seinen Mitbürgern. Wenn jemand die Umwelt schädigt, schädigt er im Prinzip alle Mitmenschen. Verwöhnung ist also keine Privatsache, Verwöhnung schädigt die Gemeinschaft (von Cube, 2001, S. 150).

Von Cubes Aussage zeigt auf, wie weitreichend die gesellschaftlichen Aspekte von Verwöhnung sein können. Folgend wird die soziologische Sichtweise dieser Thematik erarbeitet. Um diesen Blickwinkel möglichst ganzheitlich zu betrachten, werden folgende Aspekte der Verwöhnung aufgezeigt: Der Ursprung von Verwöhnung, die verschiedenen Familienformen, die Konsumgesellschaft und die Wohlstandsverwahrlosung, die materielle Anspruchsverwöhnung, kulturelle Aspekte, der Zusammenhang von Verwöhnung, Gewalt und Aggression und die gesellschaftlichen Folgen von Verwöhnung.

4.3.1 Ursprung der Verwöhnung

Bereits 1933 schreibt Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, in seinem Buch „Der Sinn des Lebens“ über Verwöhnung. Er ist der Meinung, dass kein Übel grösser ist, als die Verwöhnung der Kinder mit ihren Folgen (vgl. Adler, 1933, S. 102). Nach Ruthe ist Verwöhnung die Folge der 68er-Bewegung. Diese lehnte sich gegen die autoritäre Erziehung der Vergangenheit auf und behandelte die Kinder als kleine Erwachsene. Damit waren die Voraussetzungen für eine verwöhnende Erziehung seiner Meinung nach geschaffen (vgl. Ruthe, 2010, S. 33-34). Auch Bueb sieht die Entstehung der Verwöhnung in der 68er-Bewegung. Den Grund dafür weist er dem damals aufkommenden partnerschaftlichen Erziehungsstil (Kapitel 4.2.2) der Kinder zu (vgl. Bueb, 2009, S. 80-81).

Fazit: Adler beweist, dass Verwöhnung schon seit vielen Jahrzehnten ein Thema in der Erziehung ist. Zum Massenphänomen scheint die Verwöhnung aber erst seit der 68er-Bewegung geworden zu sein.

4.3.2 Familie heute - Lebensformen und Umfeld

Zunächst sollten wir uns bewusst machen, dass es *die* Familie nicht gibt. Es gibt lediglich eine Vielzahl verschiedener Familienformen. Diese bieten Kindern höchst unterschiedliche Entwicklungsbedingungen. Jedes Kind findet eine einzigartige familiäre Umwelt vor, die durch ganz verschiedene Persönlichkeiten, Verhaltenstendenzen, Erwartungen, Regeln, Beziehungsqualitäten, Formen der Rollenausübung, Machtstruktur, Erziehungsstile und Aussenkontakte geprägt ist. In dieser Umwelt durchlebt es seine ganz individuelle Kindheit und seine Entwicklung wird auf einmalige Weise beeinflusst (Textor, 1992, S. 13).

Textor zeigt auf, wie verschieden die heutigen Familien sind. In diesem Kapitel werden die besonders verwöhnungsgefährdeten Kinder und deren unterschiedlichen Lebensformen erläutert.

Besonders im Fokus elterlicher Erziehung stehen die Einzelkinder, deren Zahl aus vielerlei Gründen sukzessive grösser wird. Einzelkinder haben es leichter und schwerer zugleich. Sie erscheinen selbstständiger und selbstsicherer, aber auch egoistischer. Sie tragen die Last, beide Elternteile beglücken zu wollen oder zu müssen (vgl. ebd., S. 163). „Da es sich bei den meisten Kindern heute um Wunschkinder handelt, erfahren sie viel Zuneigung, Liebe und Wärme. Manchmal kommt es jedoch zu Überbehütung und Verwöhnung“ (ebd., S. 26). Auch Winterhoff bestätigt den heutzutage deutlich höheren Stellenwert der Kinder in den Familien und der Gesellschaft (vgl. Winterhoff, 2011, S. 48-49).

Bei der Verwöhnung von Kindern spielen auch Helikopter-Grosseltern eine Rolle. Die Anzahl der Enkel nimmt in den letzten Jahren stetig ab, die Grösse der Geschenke aber zu. Es gibt auch immer mehr Patchwork-Familien, in welchen das einzelne Kind zum Teil die doppelte Anzahl verwöhnenden Erwachsenen um sich hat (vgl. Kraus, 2013, S. 94). Scheidungskinder sind in puncto materieller Verwöhnung besonders gefährdet, weil sie oft von mehreren Seiten alles bekommen (vgl. ebd., S. 95).

Nicht nur Einzel- und Scheidungskinder, sondern auch jüngste Kinder werden häufig von Eltern besonders verwöhnt. Verwöhnung kann auch entstehen, wenn in der Familie ein Kind gestorben ist. Die Eltern wollen verständlicherweise das nächste Kind unbedingt behalten und versorgen es übermässig. Oder die Eltern waren jahrelang kinderlos. Wenn dann doch noch ein Kind kommt, wird es aus Dankbarkeit oft verwöhnt. Auch eine schwierige Schwangerschaft kann bei den Eltern eine besondere Fürsorge und Verwöhnung auslösen (vgl. Ruthe, 2010, S. 30-31). Singerhoff stellt zudem fest, dass Mädchen öfters verwöhnt werden als Jungen (vgl. Singerhoff, 2000, S. 20).

Die häufigsten „Fälle“ verwöhnter Kinder (Wunsch, 2004, S. 97):

- Einzelkinder
- Kinder mit besonders positiver Ausstrahlung
- Spätentwickler und Kinder mit Fehlentwicklungen
- kranke und behinderte Kinder
- Adoptivkinder oder Langzeit-Pflegekinder
- „Nesthäkchen“
- der lang ersehnte „Stammhalter“

SHP-Fazit: Bei der Erfassung der Kinder sollte die SHP bei verwöhnungsgefährdeten Kindern besonders auf Merkmale von Verwöhnung achten.

4.3.3 Konsumgesellschaft und Wohlstandsverwahrlosung

„Das „Glück“ der Kinder besteht heutzutage vielfach in Konsum und Besitz“ (Kraus, 2013, S. 90).

Das verwöhnte Kind, das alles und immer mehr haben will, ahmt die Erwachsenen nach, die auch immer das neuste Auto und die teuersten Kleider besitzen wollen. Das Problem der Verwöhnung lässt sich daher nicht einfach auf das individuelle Erziehungsverhalten reduzieren, es sollte vielmehr aus

der gesellschaftlichen Sicht betrachtet werden. Beobachtungen von Lehrpersonen bestätigen den Anstieg der Verwöhnung und weisen damit auf die wachsende Wohlstandsgesellschaft hin. Zwischen Verwöhnung und der Existenz einer Wohlstandsgesellschaft besteht daher ein Zusammenhang (vgl. Rüedi, 1995, S. 92).

Geschenke werden häufig als Belohnung für gewünschtes Verhalten des Kindes eingesetzt. Dabei geht der Charakter des Schenkens verloren und das Kind fasst das Geschenk als „Zeichen der Liebe“ auf. Es wird so zum Materialismus erzogen (vgl. Textor, 1992, S. 31). Wyrwa beschreibt „Schlaraffenland-Geschädigte“ als konsumorientiert und passiv in ihrem Verhalten. Sie erwarten, dass andere für sie sorgen und ihnen das geben, was sie für ihre Unterhaltung und Konsumbefriedigung brauchen (vgl. Wyrwa, 1998, S. 73). Auch Braun erwähnt, dass heute viele Kinder mit Geschenken, nicht aber mit Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Zeit überhäuft werden. Diese Kinder wachsen dadurch bereits konsumorientiert auf. Es mangelt ihnen nicht an Konsumgütern sondern an Aufmerksamkeit und Fürsorge ihrer Eltern. Braun nennt diese Erziehungsform Wohlstandsvernachlässigung (vgl. Braun, 2002, S. 60). Zeltner weist noch daraufhin, dass viele Kinder mit der Fülle an Reizen in der heutigen Gesellschaft überfordert seien (vgl. Zeltner, 2007, S. 161).

Fazit: Die meisten Kinder haben ausreichend Spielsachen und andere Konsumgüter. Um sich gut zu entwickeln, bräuchten sie aber vor allem Zeit, Aufmerksamkeit und Fürsorge ihrer Erzieher.

SHP-Fazit: Die SHP hat im Kindergarten die Möglichkeit, mit den Kindern Qualitätszeit zu verbringen. Sie kann den Kindern Aufmerksamkeit, Spielzeit und Zeit zum Reden schenken. Auf diese Weise erfahren die Kinder immaterielle und zwischenmenschliche Werte.

4.3.4 Formen von Verwöhnung

„Verwöhnung ist Verwahrlosung im Glitzerlook“ (Wunsch, 2004, S. 161).

Wie bereits im Kapitel 4.2.5.3 erwähnt, wird bei der Anspruchsverwöhnung zwischen der psychischen und der materiellen Form unterschieden. Folgend wird die materielle Anspruchsverwöhnung erläutert.

- **Materielle Anspruchsverwöhnung**

Volle Kinderzimmer, überproportionale Geldgeschenke und Berge an Süßigkeiten bezeichnet Wunsch als materielle Verwöhnung (vgl. Wunsch, 2004, S. 91-104). Auch Ruthe und Frick sagen, dass Verwöhnung das Übermass an Geschenken, Geld und Spielsachen ist (vgl. Ruthe, 2010, S. 22-29; Frick, 2011, S. 33). Ruthe ist zudem der Meinung, dass mangelnde emotionale Zuwendung der Eltern für das Kind oft materiell ausgeglichen wird (vgl. Ruthe, 2010, S. 29). Zeltner und Singerhoff bestätigen, dass Kinder heutzutage oft masslos materiell verwöhnt werden, es ihnen aber an Zeit und Zuwendung ihrer Eltern fehlt (vgl. Zeltner, 2007, S. 162; Singerhoff, 2000, S. 7).

Singerhoff meint, dass das ständige Beschenken des Kindes bei den Eltern unbewusst die Erwartung nach einer Gegenleistung des Kindes weckt. Es soll sich beispielsweise so benehmen, wie die Eltern es wünschen, ihnen Freude bereiten oder nicht „unbequem“ sein. Eltern und Kind werden dadurch

von den Gegenständen abhängig (vgl. Singerhoff, 2000, S. 11). Auch Zeltner sieht die materielle Verwöhnung als Mittel der Eltern, um ihr Kind gefügig zu machen (vgl. Zeltner, 2007, S. 163). Rogge beschreibt die materielle Verwöhnung von Kindern sogar als Dienstleistungsbeziehung, bei der beide Seiten, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen, eine Leistung erbringen (vgl. Rogge, 2003, S. 90-91). Winterhoff weist darauf hin, dass dem Kind durch das schnelle Erfüllen von Wünschen suggeriert wird, dass Eltern für jegliche Wunscherfüllung zuständig sind (vgl. Winterhoff, 2011, S. 82).

Nach Kraus ist die materielle Verwöhnung die am einfachsten diagnostizier- und belegbare Form von Verwöhnung. Viele Heranwachsende seien bereits Eigentümer von stattlichen Geldbeträgen, Luxusgütern und Designerkleidern. Er begründet dies damit, dass es heute vielen Eltern finanziell möglich ist, ihren Kindern den Zugang zu Markt und Konsum zu öffnen (vgl. Kraus, 2013, S. 89-93).

Missildine bezeichnet das Verwöhnen mit kulinarischen Köstlichkeiten, Süßigkeiten und Leckereien als Verwöhnung, mit der die Eltern dem Kind zeigen wollen, wie lieb sie es haben. Die Folgen davon sind oft Übergewicht und ungesunde Essgewohnheiten (vgl. Missildine, 2008, S. 185).

SHP-Fazit: Materielle Verwöhnung scheint oft thematisiert und in vielseitiger Gestalt vorzukommen. Diese Form der Verwöhnung ist von der SHP am einfachsten beobachtbar.

4.3.5 Kulturelle Aspekte von Verwöhnung

Erstaunlicherweise tauchen in der aktuellen Literatur kaum Bemerkungen auf, die Verwöhnung bezüglich unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen thematisiert. Aus diesem Grund wurde auch in älterer Literatur nachgeforscht. Einige kulturelle Beispiele von Verwöhnung werden folgend aufgeführt.

Dissertation von Luoying Zhao aus Peking, China

Zhao schrieb, zur Erlangung des Grades eines Dr. phil. an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften an der Universität in Heidelberg, eine Dissertation mit dem Titel „Das Verwöhnproblem als gemeinsames Erziehungsproblem in China und Deutschland“ (1994). Er weist auf folgende kulturelle Aspekte der Verwöhnung hin (vgl. Zhao, 1994, S. 6-7):

- Deutschland ist der Prototyp für die westliche und China für die fernöstliche Kultur. Deutschland als Industrienation hat gegenüber dem Entwicklungsland China deutlich mehr finanzielle Ressourcen. Die Wahrscheinlichkeit materieller Verwöhnung ist daher grösser. Hier muss angemerkt werden, dass sich die wirtschaftliche Schere zwischen den beiden Ländern seit 1994 stark verkleinert hat.
- In China wurde die „Eine-Familie-ein-Kind Politik“ eingeführt. Das Einzelkind ist und bleibt dabei das einzige Kind der Familie und wird daher mit äusserster Sorgfalt von den Eltern behütet und gepflegt. Oft artet die Angst um das einzige Kind in übertriebene Fürsorge und Verwöhnung aus.

Fazit: Zhao zeigt in seiner Dissertation auf, dass, obwohl Deutschland und China kulturell sehr verschieden sind, Verwöhnung in beiden Ländern ein Erziehungsproblem ist.

Blöchlingers Gedanken zur Situation der Verwöhnung in China

Einzelkinder haben den Ruf, besonders verwöhnt zu sein. Dies ist seit der Einführung der Ein-Kind-Familien ein neues Phänomen in China. Die Chinesen machen sich nun Gedanken, ob die vielen Einzelkinder den Charakter des chinesischen Volkes ruinieren könnten. In chinesischen Familien ist das Einzelkind die Sonne der Familie, um welche sich Eltern und Grosseltern wie Planeten drehen. Diese familiäre Situation macht die Kinder zu kleinen, verwöhnten „Kaisern“. In vielen chinesischen Studien wurde herausgefunden, dass die Einzelkinder in China, unter dem Druck, ihren Eltern den Lebensabend zu finanzieren, zu gut bezahlten Führungspositionen gepusht werden. China soll auf diese Weise aus der Dritten Welt, in die Erste Welt geführt werden (vgl. Blöchlinger, 2008, S. 63).

„Oblomow“, ein Russischer Roman von Iwan Gontscharow (1859)

Dieser Roman erzählt das Leben von Oblomow alias Ilja Iljitsch, dem Sohn eines reichen, russischen Ehepaars. Als Kind war Ilja aktiv und neugierig, was seine Eltern oft in grosse Angst versetzte. Damit ihrem Sohn nichts passieren konnte, musste dieser seine Freizeit zuhause verbringen. Um ihm ihre Liebe zu zeigen verwöhnten, umsorgten und verzärtelten ihn seine Eltern rund um die Uhr. Mit der Zeit wurde Ilja ruhiger, lag Tage lang nur noch in seinem Bett und träumte vor sich hin. Als Erwachsener konnte er keinem Beruf nachgehen und entwickelte eine ausgeprägte psychische Erkrankung. Bis zu seinem Tode schaffte er es nicht mehr, ein eigenständiges Leben zu führen (vgl. Gontscharow, 1859).

Oblomow wird in einigen Büchern als Beispiel einer verwöhnenden Erziehung erwähnt. So z.B. in „Verwöhnung und Neurose“ von Rattner (1968), „Einführung in die individualpsychologische Pädagogik“ von Rüedi (1995), „Die Verwöhnungsfalle“ von Wunsch (2004) und „Die Droge Verwöhnung“ von Frick (2011). Der Name des Titelhelden "Oblomow" wurde sogar in die Psychiatrie eingeführt und beschreibt den apathischen, faulen Charakter (Wikipedia Oblomow, 2014). Auch „Oblomowerei“ wird im Duden als „lethargische Haltung, tatenloses Träumen“ beschrieben (Duden online, 2014).

Fazit: Der Roman „Oblomow“ beweist, dass bereits 1859 Verwöhnung existiert hat und als Problem angesehen wurde. Er zeigt auch auf, dass Verwöhnung ein länderübergreifendes Phänomen ist, welches für das Leben eines Betroffenen verheerende Folgen haben kann.

Blöchlingers Gedanken zur Situation der Verwöhnung in den westlichen Ländern

Im Westen ist das Verwöhnen der Kinder bereits schon fast normal. Wenn die Eltern ein üppiges Einkommen haben, dann werden die Kinder mit vielen Spielsachen, in bester Qualität, ausgestattet. Wenn die Familie finanziell nicht so gut gestellt ist, dann wird am Material (Plastik statt Holz) gespart, aber auf keinen Fall an der Menge des Spielmaterials (vgl. Blöchlinger, 2008, S. 62).

Fazit: Blöchlinger bestätigt die Aussagen der Autoren im Kapitel 4.3.3 Konsumgesellschaft und Wohlstandsverwahrlosung und im Kapitel 4.3.4 materielle Anspruchsverwöhnung.

4.3.6 Verwöhnung und Aggression / Gewalt

Der Zusammenhang von Verwöhnung, Aggression und Gewalt wird in der Folge aufgezeigt.

Kinder werden oft von ihren Eltern jahrelang verwöhnt und überbehütet. Wenn sie in den Kindergarten eintreten, dann sollen sie aber plötzlich selbstständig sein und Verantwortung übernehmen. Für Kinder ist diese Erfahrung frustrierend und sie reagieren darauf zum Teil mit verbaler oder handfester Gewalt (vgl. Ruthe, 2010, S. 69-70). Wegen ihres egoistischen und bestimmenden Auftretens werden viele verwöhnte Kinder zurückgestossen oder ausgeschlossen. Auch dieses Erlebnis kann aggressive Reaktionen auslösen (vgl. ebd., S. 71).

Wie bereits in der Triebtheorie (Kapitel 4.2.2) beschrieben, kann Verwöhnung zu einem Zustand der „aggressiven Langeweile“ führen. Diese Langeweile ist mit Frustration geladen und kann bei jedem beliebigen Anlass zum Ausbruch kommen (vgl. von Cube, 2001, S. 138). Singerhoff bestätigt diese Theorie von von Cube (vgl. Singerhoff, 2000, S. 21-25).

Fazit: Verwöhnte Kinder kennen es nicht, durch Eigenaktivität Spannung abzubauen. Wenn diese Aktivitätsenergie nicht abgebaut wird, kann sie in Aggression und Gewalt umschlagen.

SHP-Fazit: Verwöhnte Kinder brauchen die Unterstützung der SHP, um den Umgang mit ihren Gefühlen und Frustrationserlebnissen zu lernen.

4.3.7 Folgen von Verwöhnung aus soziologischer Sicht

Anschliessend werden mögliche Folgen einer verwöhnenden Erziehung aus der soziologischen Perspektive aufgezeigt.

Mangel an Konfliktfähigkeit

Viele Erwachsene gehen mit ihren Kindern übervorsichtig und überbeschützend um. Als Folge davon tanzen die Kinder ihren Eltern auf der Nase herum und werden nicht selbstständig. Die Kinder lernen nicht, Verantwortung zu übernehmen und sie können mit Reibungen, Schwierigkeiten und Konflikten nicht umgehen (vgl. Ruthe, 2010, S. 75). Bei Konflikten stehen verwöhnende Eltern *auf*, statt *an* der Seite ihres Kindes. Sie sehen sich als persönliche Anwälte ihres Kindes und ihr Kind hat prinzipiell immer Recht (vgl. Frick, 2011, S. 43). Verwöhnte Kinder werden dadurch macht- und herrschsüchtig. Sie wollen immer bestimmen, Befehle erteilen und kontrollieren können. Wenn das einmal nicht funktioniert, dann sind sie zutiefst beleidigt und der Konflikt ist häufig unumgänglich (vgl. ebd., S. 64).

SHP-Fazit: Verwöhnte Kinder haben Defizite in ihrer Konfliktfähigkeit. Sie brauchen von der SHP Unterstützung beim Aufbauen und Anwenden von Konfliktlösungsstrategien.

Mangel an sozialen Beziehungen

Kinder, die in den ersten Lebensjahren verwöhnt wurden, neigen dazu, sich später in endlose Machtkämpfe zu verwickeln. Ihre Mitmenschen sind für sie Konkurrenten, die ihre Ansprüche nicht erfüllen wollen (vgl. Singerhoff, 2000, S. 10-11). Singerhoff ist zudem der Meinung, dass verwöhnte Kinder keinen Gemeinschaftsgeist haben (vgl. ebd., S. 15). Auch Missildine zweifelt daran, ob verwöhnte Menschen freundliche und herzliche Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen können (vgl. Missildine, 2008, S. 169). Das Schlaraffenlandkind ist sich schliesslich gewöhnt, dass es bekommt, was es will. Wenn vom Gegenüber aber doch einmal Widerstand auftritt, ist das ein Grund, die Beziehung oder sogar die Freundschaft umgehend abzurechnen (vgl. Wyrwa, 1998, S. 62-66).

Fazit: Verwöhnte Kinder haben nicht gelernt, wie man soziale Beziehungen zu Mitmenschen aufbaut und pflegt. Sie nutzen die Menschen um sich dazu, ihre Bedürfnisse zu stillen.

SHP-Fazit: Die SHP baut eine stabile, auf Vertrauen basierende Beziehung zum Kind auf. Wenn diese besteht, kann sie das Kind dabei unterstützen, zu den anderen Kindern der Gruppe einen positiven Kontakt aufzubauen.

Mobbingopfer

Verwöhnte, verschonte und überbehütete Kinder haben keine Eigeninitiative entwickeln können, weil sie Hilflosigkeit gepaart mit hohen Ansprüchen gelernt haben. Sie verlassen sich darauf, dass die Eltern alles für sie erledigen. Weil ihnen das Rüstzeug fehlt, um mit Unannehmlichkeiten und Attacken fertig zu werden, sind sie häufig Opfer von Mobbing (vgl. Kraus, 2013, S. 159). Verwöhnte sind häufig unbeliebte Spielgefährten. Ihre egoistischen und narzisstischen Eigenarten machen sie bei Spielkameraden unbeliebt. Sie werden ignoriert, nicht für Gruppenspiele gewählt, weniger von anderen Kindern eingeladen und oft sogar gemobbt. Mobbing hat in der Schule sogar häufig mit Verwöhnung zu tun (vgl. Ruthe, 2010, S. 81). Ruthe bestätigt, dass verwöhnte Kinder wegen ihrer eigensinnigen und egoistischen Art oft von den anderen Kindern ausgeschlossen werden (vgl. Ruthe, 2010, S. 71).

Fazit: Verwöhnte Kinder machen sich durch ihre egoistischen Eigenarten unbeliebt bei den anderen Kindern und sind daher gefährdet, Opfer von Mobbing zu werden.

SHP-Fazit: Die SHP sollte das Gruppengeschehen beobachten. Wenn sie Mobbing erkennt, spricht sie sich mit der Klassenlehrperson ab und leitet die nächsten Handlungsschritte ein.

Einsamkeit und Einzelgängertum

Verwöhnte Kinder neigen zu asozialen Haltungen und Handlungsweisen. Denn Verwöhnung, Verschonung und Überbehütung verhindern soziale Erfahrungen mit anderen Kindern. Dies führt oft zur sozialen Isolation des verwöhnten Kindes. Andere Kinder mögen keine verwöhnten Kinder, weil sich diese nicht in soziale Gefüge einordnen und als Einzelgänger daherkommen. Für das verwöhnte Kind ist es nicht leicht, sich mit einer sozialen Situation zu arrangieren, in der es nicht, wie in der Familie, im Mittelpunkt ist (vgl. Kraus, 2013, S. 162). Auch Missildine stellt fest, dass verwöhnte Kinder oft sozial isoliert sind. Sie führt diesen Umstand auf die Apathie und das allgemeine Desinteresse dieser Kinder

zurück (vgl. Missildine, 2008, S. 168). Entweder werden verwöhnte Kinder zu Tyrannen, die andere quälen und ärgern, oder sie ziehen sich zurück und speichern ihre Wut und Aggression gegen die Gesellschaft und gegen die anderen Kinder (vgl. Ruthe, 2010, S. 81). Auch Frick sieht die unangenehmen Charaktereigenschaften von verwöhnten Kindern als Ursache dafür, dass sie meist unbeliebt sind und gemieden werden. Die fehlenden sozialen Kompetenzen erschwert es diesen Kindern, Beziehungen zu pflegen. Dadurch steigt die Gefahr der Vereinsamung. Einzelne Kinder entwickeln sich daher sogar zu Einzelgängern (vgl. Frick, 2011, S. 67).

SHP-Fazit: Es ist wichtig, dass die SHP andere Kinder mit in die Förderung des verwöhnten Kindes einbezieht. So kann das Sozialverhalten geübt und dem Einzelgängertum vorgebeugt werden.

4.4 Pädagogische Sichtweise

„Verwöhnung hat nicht nur viele Gesichter, sondern auch unterschiedliche Schauplätze. Am häufigsten ist sie zwischen Eltern und Kinder zu beobachten. Ebenfalls wirken Grosseltern, andere Familienmitglieder, Kindergärten und Schulen kräftig mit“ (Wunsch, 2004, S. 101).

Die pädagogische Sichtweise von Verwöhnung wird nachfolgend aufgezeigt. Dazu gehören die Kompetenzentwicklung, das Fünf Säulen-Modell der Erziehung, die Entstehung der Schlaraffenland-Mentalität, der verwöhnende Erziehungsstil, das Grenzsetzen, der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten, die Verwöhnung im Kindergarten, die Folgen der Verwöhnung aus pädagogischer Sicht und die Resilienz.

4.4.1 Kompetenzentwicklung

Grossmann und Grossmann sehen die Entwicklung der Kompetenzen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Bindung. Sie gehen davon aus, dass sich das Kind nur in der Interaktion mit andern Menschen neue Fähigkeiten aneignen kann. Besonders die Sozialkompetenz wird durch Bindungen gefördert (vgl. Grossmann et al., 2009, S. 142). (Bindungstheorie im Kapitel 4.2.3)

Um problemlos in die erste Klasse übertreten zu können, muss ein Kind im Kindergarten diverse Ziele in der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz weitgehend erreicht haben. Im Kindergartenlehrplan des Kantons Aargau (2008) werden die drei Kompetenzen folgendermassen definiert:

- „Selbstkompetenz bedeutet die Fähigkeit, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln“ (S. 15).
- „Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, in Gemeinschaft und Gesellschaft zu leben, Verantwortung wahrzunehmen und entsprechend zu handeln“ (S. 23).
- „Sachkompetenz bedeutet die Fähigkeit, sachbezogen zu urteilen und entsprechend zu handeln“ (S. 31).

Alle drei Kompetenzen werden für die Entwicklung des Kindes als gleich wichtig erachtet. Es wäre optimal, wenn sich die Kompetenzen des Kindes möglichst gleichmässig und harmonisch entwickeln würden (vgl. Kanton Aargau, 2008).

Fazit: Wie bereits ausgeführt, kann Verwöhnung das Kind in seiner Entwicklung hemmen. Davon betroffen sind vor allem die Selbst- und Sozialkompetenz (Folgen von Verwöhnung Kapitel 4.2.6, 4.3.7 und 4.4.8).

4.4.2 Fünf Säulen-Modell der Erziehung nach Tschöpe-Scheffler

Das Modell „Fünf Säulen der Erziehung“ von Tschöpe-Scheffler zeigt die entwicklungsfördernden und -hemmenden Aspekte der Erziehung auf (Abb. 5 & Abb. 6). Dieses Konzept kann als Orientierung und als diagnostisches Instrument genutzt werden (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 69). Folgend werden die beiden Erziehungshaltungen von Eltern ihrem Kind gegenüber ausgeführt.

Entwicklungsfördernde Erziehungshaltung

Die Einstellung von Eltern mit einer entwicklungsfördernden Erziehungshaltung ist von Liebe, Achtung, Kooperation, Struktur und Förderung geprägt (Säulen). Diese Eltern sehen sich ihrem Kind und dessen Erziehung gegenüber verantwortlich. Sie sind positiv eingestellt. Das Kind kann sich in dieser förderlichen Situation zu einer starken, leistungsfähigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeit entwickeln (vgl. ebd., S. 70-72).

Abb. 5: Fünf Säulen der Erziehung, fördernd, nach Tschöpe-Scheffler (2006, S. 69)

Entwicklungshemmende Erziehungshaltung

Wenn die Haltung der Eltern gegenüber ihrem Kind negativ geprägt ist, entsteht eine ambivalente oder ablehnende Bindung zwischen Eltern und Kind (Bindung Kapitel 4.2.3). Dies ist der Fall, wenn zwischen Eltern und Kind viel Distanz und Kälte herrscht oder Eltern mit ironischen Kommentaren, Demütigungen, häufigen Massregelungen und Verachtung ihrem Kind entgegentreten. Dann wird aus Liebe Kälte, aus Achtung Missachtung und aus Kooperation Dirigismus. Wenn in der Familie kaum Grenzen zur Orientierung vorhanden sind, entsteht aus Struktur Chaos. Mangelnde oder zu perfektionistische Förderung wird zum Gegenteil von umfassender Förderung. Dieses Umfeld ist für die Entwicklung des Kindes nicht förderlich (vgl. ebd., S. 71-73).

Abb. 6: Fünf Säulen der Erziehung, hemmend, nach Tschöpe-Scheffler (2006, S. 73)

Erziehung und Verwöhnung

Eltern hindern ihre Kinder durch „überfürsorgliche Belagerung“ und Überbehütung in ihrer Entwicklung. In der ersten der fünf Säulen wird dann aus Liebe Überfürsorge oder Verwöhnung, was deutlich ein entwicklungshemmender Faktor ist. Tschöpe-Scheffler betont aber, dass Eltern, die ab und zu überfürsorglich sind, nicht umgehend die Entwicklung ihres Kindes gefährden. Erst wenn eine oder mehrere der entwicklungshemmenden Dimensionen ausgeprägt ist und über einen längeren Zeitraum besteht, wird es für die Entwicklung des Kindes problematisch (vgl. ebd., S. 72-74).

Diese Aussage von Tschöpe-Scheffler bestärkt die Meinung von Frick (Kapitel 4.2.5.2), dass nur das Zusammentreffen mehrerer Merkmale zur Verwöhnung führt.

SHP-Fazit: Die SHP unterstützt und fördert im Unterricht gezielt die entwicklungsfördernden Faktoren.

4.4.3 Entstehung der Schlaraffenland-Mentalität

Missildine bezeichnet Verwöhnung als einen Teufelskreis. Die Voraussetzung dafür ist die Neigung eines Elternteils zu übermässiger Verwöhnung. Das Kind wird verwöhnt und erhält dadurch Befriedigung. Es gewöhnt sich daran, wird immer schneller unzufrieden und gelangweilt und seine Eigeninitiative sinkt. Die Eltern möchten ihr Kind glücklich machen und verwöhnen es noch mehr, der Teufelskreis dreht sich immer weiter (vgl. Missildine, 2008, S. 182-183).

Wyrwa sieht die Entstehung von Verwöhnung zwar ebenfalls als Wechselspiel zwischen Eltern und Kind, schiebt aber die Schuld daran nicht nur den Eltern, sondern beiden beteiligten Parteien zu. Eltern und Kind sind somit zugleich Täter und Opfer. Im Zusammenspiel entsteht schleichend Verwöhnung, oder mit anderen Worten, das Schlaraffenland-Syndrom (vgl. Wyrwa, 1998, S. 58-60). Wie diese Schlaraffenland-Mentalität genau entsteht, beschreibt er in drei aufeinander folgenden Phasen. Alle drei Phasen werden sowohl vom Kind, als auch von den Eltern durchlebt.

Phase 1: Die Verhaltensanpassung

Jedes Kind versucht, seine Wünsche, Bedürfnisse und Interessen bei seinen Eltern durchzusetzen. Das ist völlig normal. Wenn Eltern stets nachgiebig und im Übermass darauf reagieren, kann das für die Entwicklung des Kindes problematisch sein. Dem Kind wird signalisiert, dass sich die Eltern den Bedürfnissen des Kindes anpassen. Die Eltern verlieren an Einfluss und das Kind entwickelt sich so zu einem Schlaraffenlandkind (vgl. ebd., S. 51-54).

Phase 2: Die Verhaltensgewohnheit

In dieser Phase gewöhnt sich das Kind mit der Zeit daran, dass seine Eltern ihm jeden Wunsch erfüllen und das nachgiebige Verhalten der Eltern wird zur Selbstverständlichkeit. Das Kind ist nun nicht mehr bereit, Veränderungen zu akzeptieren. Es setzt sich den Eltern gegenüber durch, wenn nötig mit Geschrei. Das Schlaraffenlandkind hat eine Verhaltensgewohnheit ausgebildet (vgl. ebd., S. 55-57).

Phase 3: Die Persönlichkeitsanpassung

In der dritten und letzten Phase ist sich das Kind so stark an die verwöhnende Haltung der Eltern gewöhnt, dass das Verhalten der Eltern und des Kindes zu einer geistigen Einstellung, bzw. einem Persönlichkeitsmerkmal geworden ist. Das Kind hat eine Schlaraffenland-Mentalität entwickelt (vgl. ebd., S. 57-60).

Fazit: Nach Wyrwa entsteht Verwöhnung im Zusammenspiel beider Parteien. Missildine scheint die Entstehung von Verwöhnung ganz in die Verantwortung der Eltern zu legen.

SHP-Fazit: Für das Schlaraffenlandkind ist es frustrierend zu erkennen, dass die erlernten Verhaltensgewohnheiten im Kindergarten nicht funktionieren. Die SHP unterstützt nun das Kind dabei, seine Schlaraffenland-Mentalität zurückzubilden und initiiert neue Verhaltensanpassungen, -gewohnheiten und Persönlichkeitsanpassungen.

4.4.4 Der verwöhnende Erziehungsstil

Definition von Erziehungsstil: Erziehungsstile sind Möglichkeiten von erzieherischem Verhalten, die sich durch spezifische Erziehungspraktiken charakterisieren (vgl. Weber, 1986, S. 33). Köck und Ott bezeichnen Erziehungsstile als die dominante Form von erzieherischem Verhalten in der Interaktion mit Kindern (vgl. Köck et al., 2002, S. 193).

Rüedi und Ruthe sprechen von einem verwöhnenden Erziehungsstil, der im Elternhaus und Kindergarten praktiziert wird (vgl. Rüedi, 1995, S. 73 & Ruthe, 2010, S. 79-70). Hallmann erwähnt den „beschützenden, verwöhnenden Erziehungsstil“. Er beschreibt dabei eine verwöhnende Umgebung im Elternhaus, welche das Kind in der Entwicklung zur Selbstständigkeit, in seiner Handlungskompetenz und in der Auseinandersetzung mit der Umwelt hemmt (vgl. Hallmann in Klein, 2008, S. 304). Frick hingegen ist der Meinung, dass in der Erziehungsstil-Forschung Verwöhnung nicht erwähnt wird. Es gäbe den „überbehütenden Erziehungsstil“, bei diesem sei aber von Verwöhnung nicht die Rede. Er ist erstaunt darüber, dass Verwöhnung bis heute nicht offiziell als Erziehungsstil bezeichnet wird, obwohl dieses Phänomen schon seit langem in der Theorie, der Alltagssprache und der pädagogischen Praxis bekannt ist (vgl. Frick, 2011, S. 27). Maccoby und Martin stellen die verschiedenen Erziehungsstile übersichtlich dar.

Typologie von Erziehungsstilen nach Maccoby & Martin

Abb. 7: Typologie von Erziehungsstilen nach Maccoby & Martin (aus Wahl & Hees, 2006, S. 27)

Bei Maccoby und Martin gibt es den verwöhnenden Erziehungsstil. Sie ordnen diesen im Bereich der hohen Zuwendung und der niedrigen Kontrolle ein. Damit meinen sie, dass die Eltern eine harmonische, konfliktfreie Beziehung zu ihrem Kind haben möchten und die Bedürfnisse des Kindes stets im Mittelpunkt stehen. Die Eltern stellen keine Forderungen an ihr Kind und vermitteln kaum Grenzen und Struktur. Wird dann doch einmal eine Grenze gesetzt oder eine Regel aufgestellt, dann wird diese nicht durchgesetzt oder kontrolliert (vgl. Berger, 2013, S. 36-38).

Fazit: Von vielen Autoren wird Verwöhnung als Erziehungsstil definiert. Trotzdem scheint dieser in der Erziehungsstilforschung nicht zu existieren.

4.4.5 Verwöhnung ohne Grenzen – grenzenlose Verwöhnung

„Grenzen sind wie ein Geländer – man kann sich daran festhalten“ (Braun, 2002, S. 112)

„Ein deutliches Zeichen für Verwöhnung ist die Schwäche der Eltern, Grenzen zu setzen“ (Ruthe, 2010, S. 75). Ruthe erklärt, dass Eltern oft glauben, dass ihre Kinder durch Grenzen eingeengt und belastet werden (vgl. ebd.). Aber Regeln und Grenzen geben dem Kind Sicherheit. Grenzen sind somit wie ein Sicherheitsgeländer, sie geben eine Ordnung vor. Zu den Grenzen gehören aber auch Konsequenzen. Wenn das Kind die vorgegebene Grenze nicht akzeptiert, dann muss nach ein bis zwei Ermahnungen eine Konsequenz folgen (vgl. Braun, 2002, S. 112-114).

Grenzenlose Kinder sind oft unzufrieden und neigen zu Gewalt (vgl. Zeltner, 2000, S. 27). Thompson sieht Regeln und Grenzen als Bezugspunkte, die die Kinder brauchen und suchen. Wenn sie diese nicht erhalten, dann legen sie jegliches Verhalten an den Tag, bis sie die Grenzen finden (vgl. Thompson, 2009, S. 59-60). Rogge ist der Meinung, dass, wenn zwischen Eltern und Kind Beziehungslosigkeit herrscht, Eltern dies oft kompensieren, indem sie ihrem Kind durch Verwöhnung keine Grenzen setzen. Bei Überbehütung ist seiner Meinung nach das Gegenteil der Fall. Dem Kind werden zu enge Grenzen vorgegeben (vgl. Rogge, 2003, S. 90.).

Schlaraffenlandkinder sind sich gewohnt, dass sie das tun können, was sie wollen. Sie kennen es nicht, dass man sie zurechtweist oder ihnen Grenzen setzt (vgl. Wyrwa, 1998, S. 97-101). Wyrwa sieht es sogar als Akt der Liebe, wenn Eltern ihren Kindern Grenzen setzen. Das Kind ist dann gezwungen, sich mit seinen Eltern auseinanderzusetzen (vgl. ebd.). Kinder nehmen ihren Eltern Verbote, Zurechtweisungen, gestellte Forderungen und Beschneidungen ihres Handlungsspielraumes nicht übel, auch wenn ihnen im Moment das Verhalten ihrer Eltern nicht gefällt. Langfristig gesehen erkennen sie die konsequente Grundhaltung ihrer Eltern als Ausdruck derer Liebe. Das Setzen von Grenzen gibt dem Kind Orientierung (vgl. ebd., S. 183-213). Wenn Eltern die Konfrontation und Zurechtweisung ihres Kindes scheuen, verlieren sie an Boden. Wenn sie an Boden verlieren, dann rückt ihr Kind nach und nimmt ihnen den Boden weg (vgl. ebd., S. 194).

Zöllner erachtet Grenzen als Reibungszonen, in welchen viel Energie freigesetzt wird. Diese Energie brauchen die Kinder, um sich weiterentwickeln zu können. Aus diesem Grund brauchen Kinder Grenzen (vgl. Zöllner, 1997, S. 177). Wenn Eltern verwöhnten Kindern Grenzen setzen, wird dies mit der Zeit eine positive Auswirkung auf die Sozialbeziehungen, Arbeitsverhalten, Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein, Ausdauer und Belastbarkeit haben (vgl. Klemenz, 2012, S. 353). Bueb weist darauf hin, dass Eltern und Lehrpersonen auffällige Kinder in die psychologische Beratung schicken, anstatt zu hinterfragen, ob das Kind nicht vielleicht durch zu viel Freiheit, Fürsorge, Ängstlichkeit der Eltern und Verwöhnung orientierungslos geworden ist (vgl. Bueb, 2009, S. 72).

SHP-Fazit: Verwöhnte Kinder haben in ihrem bisherigen Leben vermutlich kaum Grenzen erhalten. Um sie trotzdem gut in den Kindergarten zu integrieren, unterstützt und begleitet die SHP das Kind dabei, die Regeln im Kindergarten kennen und einhalten zu lernen.

4.4.6 Übergang Elternhaus – Kindergarten

Besonders anspruchsvoll sind für verwöhnte Kinder Übergänge. Dazu gehört auch der Eintritt in den Kindergarten. Das Kind ist mit vielen neuen Anforderungen, Situationen und Ungewissheiten konfrontiert. Natürlich ist dieser Neuanfang für alle Kinder eine Herausforderung, für verwöhnte Kinder aber besonders. Bei ihnen ruft die neue Situation zum Teil ausgeprägte Probleme und Ängste hervor, wie Ablösungsprobleme, Verlustängste und Angst vor Neuem (vgl. Frick, 2011, S. 100-101).

SHP-Fazit: Der SHP ist bewusst, dass verwöhnte Kinder bei Übergängen Schwierigkeiten haben. Sie kann das Kind und die Eltern beim Eintritt in den Kindergarten beraten, unterstützen und begleiten. Auch der Übergang in die Schule kann später gemeinsam vorbereitet werden.

4.4.7 Verwöhnung im Kindergarten

Ein häufiges Verwöhnungsfeld im Kindergarten ist das Aufräumen. Wie viele Sachen räumt nach dem Unterrichtsende dann doch die Kindergartenlehrperson auf? Auch das Geschenke-Basteln ist ein typisches Feld der Verwöhnung. Viele Kindergartenlehrpersonen vollenden das Produkt des Kindes selbst, damit es schön und vorzeigbar wird (vgl. Wunsch, 2004, S. 103-104). Frick hingegen meint, dass Verwöhnung im Kindergarten nicht so häufig vorkomme. In der Regel hätte es sehr viele Kinder in einer Klasse. Diese Ausgangslage fördere Verwöhnung eher nicht (vgl. Frick, 2011, S. 43-45).

Fazit: Für die verschiedenen Autoren scheint klar zu sein, dass Verwöhnung am häufigsten in den Familien vorkommt. Wichtig ist, dass sich Lehrpersonen bewusst sind, dass sie mit vielen Hilfestellungen die Kinder verwöhnen (z.B. Vorlagen für Gestaltungsarbeiten, Hilfe beim Umziehen).

4.4.8 Folgen von Verwöhnung aus pädagogischer Sicht

Die in der Literatur am häufigsten genannten Folgen von Verwöhnung, aus der pädagogischen Perspektive, werden im Anschluss aufgezeigt.

Defizite im Arbeitsverhalten

Verwöhnte Kinder sind vom schnellen Erfolg abhängig und können deshalb kaum Durchhaltevermögen entwickeln. Die Befriedigung muss sofort, ohne Investition, Anstrengung und Triebaufschub, erfolgen. Hinter extremer Verwöhnung kann aber auch Faulheit stecken (vgl. Kraus, 2013, S. 160). Viele verwöhnte Kinder zeigen im Kindergarten Defizite in der Wahrnehmung und im Denken. Bei Aufgaben schauen sie gar nicht richtig hin und rufen gleich die Lehrperson. Oder sie resignieren stumm. Bei Fragen und Aufgaben denken sie kaum mit, da sie erwarten, die Antwort von der Lehrperson zu erhalten. Damit ist die Lernfähigkeit verwöhnter Kinder zum Teil erheblich eingeschränkt (vgl. Frick, 2011, S. 77). Frick ist auch der Meinung, dass verwöhnte Kinder oft wenig Einsatz und Ausdauer zeigen, da sie es sich gewohnt sind, bei Problemen auszuweichen oder eine helfende Person einzuspannen. Wenn sie Misserfolg erahnen, lenken sie ihre Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema (vgl. ebd., S.71-

72). Auch Wyrwa erkennt bei verwöhnten Kindern den schnellen Interessensverlust, wenn eine Aufgabe anstrengend wird. Er meint, dass es verwöhnten Kindern darum an Durchsetzungsstärke fehlen würde (vgl. Wyrwa, 1998, S. 68-69). Zudem seien sich verwöhnte Kinder gewöhnt, dass sie gleichberechtigte Partner der Eltern sind und sie überschätzten daher oft ihre Fähigkeiten (vgl. ebd., S. 75-76).

Mangel an Sozialkompetenz

Das verwöhnte Kind erwartet, dass es von den anderen Kindern versorgt wird. Ist das nicht der Fall, kommt es mit den Kindern nicht zurecht (vgl. Missildine, 2008, S. 180). Verwöhnung fördert Eigensinn, Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Überheblichkeit, Geltungssucht, überhöhte Ansprüche, Bequemlichkeit, Pedanterie, Weinerlichkeit und die Abhängigkeit von den Eltern (vgl. Kraus, 2013, S. 159). Schlaraffenlandkinder sind sich darum gewöhnt, ihre Bedürfnisse rücksichtslos durchzusetzen. Sie lernen so aber nicht, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen, ihnen Respekt und Achtung entgegenzubringen (vgl. Wyrwa, 1998, S. 66-67). Frick ist der Meinung, dass das Gemeinschaftsgefühl von Verwöhnten in den meisten Fällen beeinträchtigt ist (vgl. Frick, 2011, S. 97). Ruthe bestätigt Fricks Aussage und formuliert das Teilen-, Kooperieren- und Einfühlenskönnen als erhebliche Defizite Verwöhnter (vgl. Ruthe, 2010, S. 30). „Verwöhnung erzieht zur Kooperationsunfähigkeit“ (ebd., S. 80).

Mangel an Selbstwirksamkeit, Selbstständigkeit und Eigeninitiative

Definition Selbstwirksamkeit: Selbstwirksamkeit meint die Fähigkeit, vertrauen zu können, dass Ziele durch Überwindung von Hindernissen erreicht werden können (vgl. Fröhlich, 2013, S. 51).

Kraus sieht die Verwöhnung als Methode, mit der Kinder unmündig und lebensuntüchtig gemacht werden (vgl. Kraus, 2013, S. 157). Frick und Tschöpe-Scheffler weisen darauf hin, dass das Bewältigen von Schwierigkeiten und das Anpacken von Herausforderungen die Selbstwirksamkeitserfahrungen des Kindes aufbauen. Solche Erfahrungen sind wichtig für die Lebenszufriedenheit des Kindes (vgl. Frick, 2011, S. 98; Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 55). Klemenz erkennt bei überbehüteten und anstrengungsverwöhnten Kindern zudem beträchtlichen Nachholbedarf an Selbstständigkeitserziehung (vgl. Klemenz, 2012, S. 352). Auch Wyrwa weist auf die Unselbstständigkeit und Verantwortungslosigkeit von Schlaraffenlandkindern hin (vgl. Wyrwa, 1998, S. 74).

Braun sagt, wenn Eltern ihrem Kind alles hinterher tragen und es permanent umsorgen, sind sie mit schuld daran, wenn ihr Kind unselbstständig bleibt. Selbstständigkeit wäre für das Kind wichtig, um Selbstvertrauen entwickeln zu können (vgl. Braun, 2002, 115-117).

Mangel an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein

Rüedi, Rogge, Ruthe und Frick sind sich einig, dass verwöhnte Kinder wenig Vertrauen in ihre Kräfte und Fähigkeiten haben (vgl. Rüedi, 1995, S. 99; Rogge, 2003, S. 93; Ruthe, 2010, S. 82; Frick, 2011, S. 70-74). Verwöhnte Kinder gewinnen die Überzeugung, dass sie das Leben hinnehmen müssen, dass sie wenig Gestaltungswillen besitzen, um ihr Leben mitzubestimmen. Das Selbstvertrauen dieser Kinder ist deutlich vermindert. Diese Kinder denken vorsichtig, zaghaft und oft pessimistisch. Sie wagen wenig und warten auf Menschen, die die Verantwortung für sie übernehmen (vgl. Ruthe, 2010, S.

82). Verwöhnte Kinder unterschätzen daher ihre Potenziale und Entwicklungschancen und ihre Selbstständigkeit wird massiv eingeschränkt. Die Folgen sind Unzufriedenheit und ein starkes Minderwertigkeitsgefühl (vgl. Frick, 2011, S. 70-74). Verwöhnung verhindert somit, dass diese Kinder ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben führen können (vgl. Singerhoff, 2000, S. 10). Nicht selten zu beobachten sind aber auch verwöhnte Kinder, die in völliger Selbstüberschätzung schwelgen. Die Verwöhnung hat verursacht, dass sich diese Kinder nicht objektiv einschätzen können (vgl. Frick, 2011, S. 70-74).

Fazit: Die Autoren sind sich einig, dass verwöhnte Kinder oft erhebliche Defizite in der Sozial- und Selbstkompetenz haben.

SHP-Fazit: Die Förderung des Arbeitsverhaltens, der Selbstwirksamkeit, der Selbstständigkeit, des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins und der Sozialkompetenz verwöhnter Kinder, gehören zu den wichtigen Aufgaben der SHP:

4.4.9 Resilienz

Definition von Resilienz: Die Resilienz beschreibt schützende Faktoren, die der Entwicklung einer psychischen Störung des Kindes vorbeugen. Dazu gehört die Disposition des Kindes, das familiäre Milieu und die ausserfamiliäre soziale Umwelt (vgl. Steinhausen, 2006, S. 47).

Folgend werden die Schutzfaktoren aufgezeigt (Laucht; zitiert nach Steinhausen, 2006, S. 47):

Tab. 1: Resilienz / Schutzfaktoren

Personale Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Weibliches Geschlecht (nur in der Kindheit) • Erstgeburt • Positives Temperament (flexibel, aktiv, offen) • Positives Selbstwertgefühl • Überdurchschnittliche Intelligenz • Positives Sozialverhalten mit sozialer Attraktivität
Familiäre Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Stabile emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson • Offenes und unterstützendes Erziehungsklima • Familiäre Kohäsion • Modelle positiver Bewältigung
Ausserfamiliäre soziale Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Unterstützung • Positive Freundschaftsbeziehungen • Positive Schulerfahrungen

SHP-Fazit: Durch die Stärkung der Schutzfaktoren kann die SHP Verwöhnung vorbeugen oder das bereits verwöhnte Kind in seiner Entwicklung fördern.

5 Ergebnisse

Rezept für NICHT-Verwöhnung

Durch liebevolle, anregende, unterstützende, ermutigende und vertrauensvolle Unterstützung der Erzieher soll das Kind die Selbstständigkeit erlangen, um in der Gesellschaft zurechtzukommen. Mit leichten Hilfestellungen, angemessenen Anforderungen, Lob, Grenzen und aufmerksamer Begleitung von Eltern und Lehrpersonen, werden dem Kind viele eigene Erfahrungen ermöglicht. In Geborgenheit, mit der schützenden Hand der Erzieher über sich, die sich langsam zurückzieht, kann sich das Kind zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwickeln (vgl. Frick, 2011, S. 162).

Falls Fricks Rezept bei einem Kind nicht genau wie beschrieben umgesetzt wird, bedeutet dies nicht gleich, dass das Kind verwöhnt ist. Mehrere Aspekte und die Persönlichkeit des Kindes müssen zusammenspielen, damit Verwöhnung entstehen kann. Wenn dies zutrifft, ist es die Aufgabe der SHP, der Lehrperson und der Eltern, das Kind in dessen positiver Entwicklung zu unterstützen. Wie diese Unterstützung aussehen kann, wird im vorliegenden Kapitel erläutert. Nach dem Ausführen der Prozessphasen der heilpädagogischen Förderung, werden konkrete Massnahmen zur Entwöhnung aufgezeigt. Diese werden auf der Ebene Kind - Unterricht und auf der Ebene Kindergarten - Elternhaus aufgezeigt. Die erwähnten Massnahmen werden in dieser Arbeit „Entwöhn-Rezepte“ genannt.

Definition Rezept: Der Duden führt als Synonyme für Rezept folgende Begriffe auf: Anleitung, Anweisung, Handhabe, Hilfsmittel, Instrument, Lösungsweg, Massnahme, Methode, Mittel, Weg und Werkzeug (vgl. Duden online, 2014).

Definition von Rezept für die vorliegende Arbeit: Wenn in der vorliegenden Arbeit von Rezept gesprochen wird, ist damit eine Massnahme gemeint. „Entwöhn-Rezepte“ sind somit Massnahmen, die zur Entwöhnung von verwöhnten Kindern eingesetzt werden können.

5.1 Prozessphasen der heilpädagogischen Förderung

Kinder, welche unter Verwöhnung leiden, zeigen im Kindergarten meist Auffälligkeiten und Defizite. Für die Förderung dieser Kinder ist im Kindergarten dann oft die SHP zuständig. Anschliessend wird aufgezeigt, wie die Prozessphasen der heilpädagogischen Förderung aussehen können.

Meist sind Fragestellungen der SHP und/oder der Kindergartenlehrperson der Ausgangspunkt für gezielte Beobachtungen. Die SHP ergründen den Förderbedarf und fokussieren insbesondere auch auf Stärken und Fähigkeiten der Kinder. Nützliche Anknüpfungspunkte für die Fördermassnahmen ergeben sich auch aus dem Einbezug der Eltern. In gemeinsamen Gesprächen kann ein Problemverständnis entwickelt werden, indem die verschiedenen Perspektiven zusammengetragen werden. Dieser Abgleich von Beobachtungen und Wahrnehmungen dient als Grundlage für den Förderprozess, indem miteinander Ziele für das Kind formuliert werden. Die SHP initiiert anschliessend die Förderpla-

nung, idealerweise in Absprache mit der Kindergartenlehrperson. Gemeinsam setzen sie die Massnahmen um und reflektieren die Entwicklung des Kindes laufend. Beim Standortgespräch werden die Fortschritte erneut gemeinsam besprochen und die nächsten Schritte vereinbart (vgl. Kanton Aargau, Handreichung Heilpädagogik, 2014, S. 13-16). Im Idealfall ergänzt die Erziehung im Kindergarten die Erziehung in der Familie und umgekehrt (vgl. Bueb, 2009, S. 143).

5.2 Heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten „Entwöhn-Rezepte“

Es gibt kein allgemeingültiges Rezept, mit dem allen verwöhnten Kindern geholfen werden kann. Das individuelle Eingehen auf die einzigartige Situation des verwöhnten Kindes ist absolut notwendig, um ihm zu helfen (vgl. Rüedi, 1995, S. 99).

Die folgenden „Entwöhn-Rezepte“ basieren auf den erarbeiteten Theorien und Handlungsansätzen. Wenn bei einem Kind die Hypothese „Verwöhnung“ aufgestellt wird, muss für die Förderplanung des Kindes ein Schwerpunkt gesetzt werden. Dieser wird in dem Bereich gesetzt, in welchem die Dringlichkeit am höchsten ist (z.B. Ablösung oder Umziehen in der Garderobe) und ein baldiger Erfolg absehbar ist. Wenn möglich werden die Stärken des Kindes in die Förderplanung miteinbezogen, damit die Motivation des Kindes erhalten bleibt und das Selbstwertgefühl gestärkt wird. Es können mehrere „Entwöhn-Rezepte“ gleichzeitig angewendet werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass das Kind nicht mit zu viel Neuem überschwemmt wird. Am optimalsten wirken die „Entwöhn-Rezepte“, wenn sie in den Regelklassenunterricht integriert werden und gleichzeitig „Entwöhn-Rezepte“ auf der Ebene der Kooperation Kindergarten - Elternhaus eingesetzt werden. Verantwortlich für die Umsetzung dieser Massnahmen sind die SHP, die Kindergartenlehrperson und die Eltern gemeinsam.

5.2.1 „Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kind und Unterricht

Im vorliegenden Kapitel werden nun die „Entwöhn-Rezepte“ auf der Ebene Kind und Unterricht aufgezeigt. In der ersten Spalte der Tabelle „Theorie / Handlungsansatz“ werden die erarbeiteten SHP-Fazite aus dem Kapitel 6 kurzgefasst aufgeführt. In der zweiten Spalte „Entwöhn-Rezepte“ sind die dazu empfohlenen Massnahmen aufgelistet.

Tab. 2: „Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kind und Unterricht

Theorie / Handlungsansatz	„Entwöhn-Rezepte“
<p>Bindungstheorie Die SHP beobachtet das Signal- und Annäherungsverhalten der Kinder. Dabei kann sie unter Umständen Auffälligkeiten erkennen,</p>	<p>Beobachtungspunkte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie reagiert das Kind, wenn es Hilfe braucht? • Wie teilt es seine Bedürfnisse mit? • Wie nimmt es mit anderen Menschen Kontakt auf? • Kann es warten, wenn es nicht an der Reihe ist? • Wie meistert es die Ablösung von seinen Eltern?

<p>welche auf eine Verwöhnung hinweisen könnten.</p> <p style="text-align: center;"><i>und</i></p> <p>Beziehungsstörungen Die SHP baut eine vertrauensvolle „sichere Beziehung“ zum verwöhnten Kind auf, die nicht auf Partnerschaftlichkeit, Projektion oder Symbiose basiert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kann es sich alleine Beschäftigen? <p>Bindung aufbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die SHP sollte einen möglichst regelmässigen Kontakt zu den Kindern haben. Die Kinder können sich dann auf die gemeinsame Zeit und Arbeit einstellen und freuen. • Die SHP muss zuverlässig sein. Das bedeutet, Versprechen die dem Kind gemacht werden, müssen eingehalten werden. Das Kind weiss dann, dass es sich auf die SHP verlassen kann. • Die SHP muss mit Informationen des Kindes vertrauensvoll umgehen. • Die SHP vermittelt dem Kind klare Regeln und Grenzen. Das Kind kann sich darin orientieren und bekommt Halt und Sicherheit. <p>→ siehe auch Grenzen setzen und Regeln einführen</p>
<p>Formen der Verwöhnung: Anspruchsverwöhnung Materielle Verwöhnung scheint oft thematisiert und in vielseitiger Gestalt vorzukommen. Diese Form der Verwöhnung ist von der SHP am einfachsten beobachtbar.</p>	<p>Beobachtungspunkte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie geht das Kind mit Material und Spielsachen um? Wie sorgfältig ist es damit? Wie reagiert das Kind, wenn etwas kaputt geht? • Wie ist das Kind gekleidet? • Wie ist das Spielverhalten des Kindes? Kann es sich selbst beschäftigen? Mit welchem Material spielt es? Kann es mit einfachem aber kreativem Material, wie mit Knete, spielen? Findet es im Wald eine Beschäftigung? • „Zeigtag“, was bringt das Kind zum Zeigen in den Kindergarten mit? • Kann es sich an kleinen Dingen freuen, z.B. Seifenblasen? <p>Spielzeugfreier Kindergarten Der spielzeugfreie Kindergarten fördert die Lebenskompetenzen der Kinder. Dieses Konzept kann dazu beitragen, den Konsum der Kinder im Spielverhalten einzudämmen. Die Kinder erhalten verschiedenes Material wie Tücher, Schachteln oder Seile zum Spielen. Die Kooperation und Kreativität wird dadurch gefördert (vgl. Becker-Textor, Schubert & Strick, 1997, S. 35-39).</p> <p>Bilderbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Alles meins! Oder 10 Tricks, wie man alles kriegen kann.“ Der kleine Rabe will alle Spielsachen für sich alleine haben und klaut diese seinen Freunden. Bald wollen diese nichts mehr mit ihm zu tun haben. Um seine Freunde wieder zurückzugewinnen muss der kleine Rabe das Teilen lernen (vgl. Moost, 2011)

	<ul style="list-style-type: none"> • „Teilen macht Spass“. Max will ein Apfelfest für seine Freunde machen. Doch Golo hat alle Äpfel gepflückt und will sie behalten. Die Freunde von Max wollen ihn aufmuntern und machen ein leckeres Pfannkuchenfest. Nun merkt Golo, dass alleine Essen keinen Spass macht (vgl. Weninger, 2011).
<p>Formen der Verwöhnung: Anstrengungsverwöhnung Der Kontakt zwischen Eltern und Kind, der Umgang des Kindes mit Anforderungen, die Grob- und Feinmotorik und das Bewältigen des Kindergartenweges kann die SHP oft beobachten. Förderbedarf des Kindes in den genannten Bereichen kann auf Anstrengungsverwöhnung hinweisen.</p>	<p>Beobachtungspunkte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie reagiert das Kind, wenn eine Aufgabe anstrengend ist? Wie reagiert es auf körperliche Anstrengung, z.B. im Turnen? • Meistert das Kind den Kindergartenweg oder einen Teil davon alleine? • Wie beteiligt sich das Kind an Gruppenaufgaben, z.B. Aufbauen von Posten im Turnen, gemeinsames Singen usw.? • Wie erfüllt das Kind Aufgaben oder „Ämtli“? • Wie schneidet, leimt, malt, reisst, prickelt das Kind? • Wie rennt, klettert, springt, schaukelt, balanciert das Kind? • Wie verläuft die Verabschiedung bzw. die Ablösung zwischen Eltern und Kind? • Wie ist der Kontakt zu andern Kindern? Kommuniziert das Kind mit anderen Kindern? Spielt es mit anderen Kindern? Wie geht es mit Konflikten um?
<p>Psychische Folgen Die psychische Form der Verwöhnung ist deutlich schwieriger zu beobachten und zu diagnostizieren als die materielle Verwöhnung, da es keine „Beweisstücke“ gibt.</p> <p style="text-align: center;"><i>und</i></p> <p>Merkmale Die SHP achtet bei Kindern im Unterricht auf Merkmale, die auf Verwöhnung hinweisen könnten.</p> <p style="text-align: center;"><i>und</i></p> <p>Bedürfnisse Die Bedürfnisse eines ver-</p>	<p>Förderdiagnostik - Förderplanung</p> <p>Es empfiehlt sich, bei Auffälligkeiten eines Kindes, den üblichen Ablauf der heilpädagogischen Förderdiagnostik anzuwenden (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007).</p> <p>Diese geht von einer Fragestellung aus, z.B. „Womit hat es zu tun, dass sich das Kind weigert, sich in der Garderobe umzuziehen?“</p> <p>Anschliessend werden Hypothesen gebildet, z.B. „Das Kind ist sich gewohnt, dass es von seiner Mutter umgezogen wird“ oder „Das Kind kann sich gar noch nicht alleine umziehen, da das zu Hause die Mutter macht“.</p> <p>Für die Problemanalyse wird das Kind in den ICF-Bereichen gezielt beobachtet. Hilfreich ist dabei das Formular des Standortgesprächs „Persönliche Vorbereitung“ (Hollenweger & Lienhard, 2010).</p> <p>Beim Problemverständnis werden die verschiedenen Problemanalysen zusammengetragen. Eventuell sind hier die Eltern des Kindes bereits involviert. Gemeinsam wird die Förderplanung erarbeitet.</p> <p>Die SHP initiiert die Förderplanung und setzt diese mit der Lehrperson zusammen im Unterricht um.</p> <p>Die Fördermassnahmen werden nach einer vereinbarten Zeit an</p>

<p>wöhnten Kindes unterscheiden sich von denen eines nicht verwöhnten Kindes.</p>	<p>einem Standortgespräch evaluiert. Falls die Eltern beim Runden Tisch dabei waren, werden sie zum Standortgespräch ebenfalls eingeladen. Es wird entschieden, ob die Förderung weitergeführt oder beendet wird. Hilfreich ist hier das Formular des Standortgesprächs „Gemeinsame Überprüfung“ (Hollenweger et al., 2010).</p>
<p>Triebtheorie Mit verwöhnten Kindern sollte das Reflektieren eigener Bedürfnisse geübt werden.</p>	<p>Aufbau von Wortschatz Der Wortschatz der Kinder muss aufgebaut werden, damit sie genügend Wörter haben um sich auszudrücken. Dies kann z.B. durch das Erzählen von Bilderbüchern und Tischtheatern, mit Spielen spielen und dem Führen von Gesprächen geübt werden.</p> <p>Einführung des Klassenrates „Der Klassenrat ist die zentrale Form für die SchülerInnen-Partizipation. Der Klassenrat ist ein Forum für Gedanken- und Erfahrungsaustausch, Meinungsbildung, Auseinandersetzung mit anderen Meinungen und das Aushandeln gemeinsamer Lösungen“ (Schulamt Stadt Zürich, 2011, S. 12).</p> <p>Bilderbuch</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Hasenmatz ist der Grösste“. Hasenmatz findet, dass er der stärkste Hase der Welt ist. Das erzählt er allen. Als er aber mit dem wilden Fuchs kämpft, merkt er, dass er nur mit seinen Freunden wirklich stark ist (vgl. Fänger & Möltgen, 1998). <p>Reflexion Einführen Das Reflektieren mit Kindern muss sorgfältig eingeführt und aufgebaut werden. Spielerisch kann z.B. eine Unterrichtssequenz, Turnlektion oder Exkursion reflektiert werden. Kinder lernen dadurch, über eine Situation nachzudenken. Folgende Mittel eignen sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smileys (☺, ☹, 😊): Die Kinder legen einen Stein auf das passende Gesicht, oder stehen zur passenden Karte. • Daumenzeichen (👍👎): Die Kinder zeigen mit dem Daumen ihre Meinung zur Frage der Lehrperson. • Raumpositionierungen: Die Kinder beantworten die Frage der Lehrperson mit einer Bewegung im Raum (Z.B. alle Kinder, die gerne mit Bällen spielen stehen zur Sprossenwand, alle die nicht gerne mit Bällen spielen stehen in den Kreis.). • Gefühlskarten: Jedes Kind hat seine eigenen Gefühlskarten („glücklich“, „traurig“, „wütend“, „müde“ etc.). Es zeigt seine Gefühlskarte zur gestellten Frage der Lehrperson. • Gefühlsbarometer: Das Barometer hat eine Gefühls-Spannbreite

	<p>von sehr glücklich, bis sehr traurig. Das Kind steckt seine Klammer zu seiner aktuellen Befindlichkeit.</p> <p>→ Viele Ideen und Anregungen bietet das Dossier „Partizipation in Kindergarten und Grundstufe“ (2011). Zugriff am 17.10.2014 unter www.stadt-zuerich.ch/partizipation-kindergarten</p> <p>Metakognitives Bewusstsein stärken (Brunsting, 2011, S. 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissen über sich als Lernende/r („ich kann gut...“) • Wissen über die Lernaufgabe • Kennen von Strategien <p>Um die eigenen Triebe und Bedürfnisse steuern und reflektieren zu können, muss das Kind sich selbst, die Aufgabe und Lösungsstrategien kennen. Die SHP kann alle 3 Punkte mit dem Kind aufbauen.</p>
<p>Triebtheorie</p> <p>Selbst erarbeitete, kleine Erfolgserlebnisse bauen die (An-) Spannung des Kindes ab und führen zu Zufriedenheit.</p>	<p>Teilziele vereinbaren</p> <p>Es werden mit den Kindern kleine, erreichbare Teilziele vereinbart, beispielsweise für die Ablösung. Die Eltern verabschieden am Montag ihr Kind vor der Kindergartentüre. Dies wird nun die ganze Woche so gemacht. Nach einer Woche verabschieden sie sich beim Kindergartentor und nach einer weiteren Woche nach dem Überqueren der Strasse. Das gesetzte Teilziel muss konsequent umgesetzt und gelobt werden.</p> <p>Beim Umziehen in der Garderobe kann mit der Menge der selbst aus- und angezogenen Kleidungsstücke aufgebaut werden. Am Montag kann das Kind seinen Leuchtstreifen selbstständig ausziehen und diesen an den Kleiderhacken hängen. Am Dienstag zieht es den Leuchtstreifen ab und legt seine Znünitasche in den Korb. Um dem Kind Orientierung zu geben, können Bilder der Kleidungsstücke auf einen Streifen aufgeklebt werden. So kann das Kind selbst schauen, was es selbstständig aus- oder anziehen soll.</p> <p>Kleine, überschaubare Aufträge</p> <p>Die SHP begleitet das betreffende Kind beim Erfüllen einer kleinen Aufgabe, wie ein Bild gestalten, ein Tischtheater einüben oder eine kurze Geschichte erzählen üben. Im Abschlusskreis wird dann die Aufgabe des Kindes der Gruppe präsentiert. Das Kind bekommt dadurch positive Aufmerksamkeit, die es sich selbst erarbeitet hat. Wichtig ist dabei, dass die anderen Kinder diese Möglichkeit auch haben. Ansonsten wird das verwöhnte Kind in eine Sonderposition gestellt, die für den sozialen Kontakt nicht förderlich ist.</p>
<p>Gründe für Verwöhnung im</p>	<p>Feedbackkultur aufbauen</p>

<p>Unterricht</p> <p>Ein kooperativer und vertrauensvoller Kontakt zwischen der SHP und der Lehrperson ermöglicht das gegenseitige Feedbackgeben.</p>	<p>Um das Verhalten der Lehrperson regelmässig professionell zu reflektieren, ist das Feedback unter den Lehrpersonen sehr hilfreich. Dies kann innerhalb des Pädagogischen Teams oder in Form von Unterrichtsbesuchen von externen Lehrpersonen durchgeführt werden. Diese Ebene der Zusammenarbeit funktioniert aber nur, wenn ein Grundvertrauen zwischen den Lehrpersonen vorhanden ist. Es ist ratsam, eventuell im Kollegium einen Weiterbildungskurs bezüglich „Wie gebe ich ein Feedback“ zu besuchen.</p> <p>Um die Zusammenarbeit zu klären und auch Unangenehmes anzusprechen ist das Leporello der Stadt Zürich sehr hilfreich. Dieses klärt die Aufgabenbereiche der verschiedenen Lehrpersonen und bietet verschiedene Gesprächspunkte zur Besprechung an.</p> <p>Zugriff am 17.10.2014 unter www.stadt-zuerich.ch/schulinterne-zusammenarbeit</p>
<p>Psychische Folgen</p> <p>Die SHP fördert verwöhnte Kinder in deren Ich-Stärke.</p> <p style="text-align: center;"><i>und</i></p> <p>Folgen: Mangel an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein</p> <p>Die SHP unterstützt das verwöhnte Kind dabei, das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen. Sie ermöglicht dem Kind kleine, selbst erarbeitete Erfolgserlebnisse.</p>	<p>Ich-Stärkung des Kindes, Ressourcen erkennen und aufbauen</p> <p>Merkmale von Ich-Stärke sind nach Köck & Ott (1994) Aktivität, Kreativität, Entschlussfähigkeit, Sicherheit, Ausgeglichenheit und Toleranz. Diese können von der SHP erarbeitet und gefördert werden. (siehe auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein). Die Voraussetzung für die Ich-Stärkung der Kinder ist, deren Stärken zu kennen. Dies kann mit der Gruppe erarbeitet und besprochen werden.</p> <p>Lied – Die eigenen Stärken kennen</p> <p>Im Voraus werden die Stärken der Kinder besprochen. Dann wird das Lied „Im Kreis“ gesungen. Nach einem immer gleichen Anfangsteil wird der Name des Kindes genannt und dessen Stärke (vgl. Bächli, 1985, S. 2).</p> <p>Bilderbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Du schaffst das, Ole!“. Ole, der kleine Otter weiss genau, was er schon gut kann. Nur schwimmen kann er noch nicht. Schritt für Schritt lernt er dann das Schwimmen, auch mit der lieben Hilfe seiner Familie und Freunde (vgl. Stewart & Marlow, 2008) • „Irgendwie Anders“. Irgendwie Anders versucht so zu sein wie die anderen. Aber er ist einfach anders. Eines Tages findet er einen Freund, der anders ist als Irgendwie Anders und doch sind sich die zwei irgendwie ganz ähnlich (vgl. Cave & Riddell, 1994). <p>„Ämtli“ einführen</p> <p>Die Kinder erhalten „Ämtli“ im Kindergarten, wie den Kompost leeren oder den Boden wischen. „Ämtli“ fördern die Selbstständigkeit,</p>

	<p>das Verantwortungsbewusstsein und die Selbstwirksamkeit des Kindes.</p> <p>Profi sein</p> <p>Jedes Kind hat Stärken. Um diese Ressourcen zu nutzen und dabei das Kind zu stärken, können die Kinder zu Profis gemacht werden. Man kann Profi eines Spiels, eines Buches oder eines Themas sein. Der Profi hilft den anderen Kindern. Die Ich-Stärke, aber auch die Sozialkompetenz des Kindes werden dadurch gefördert.</p> <p>Fehlerkultur aufbauen</p> <p>Es ist wichtig, dass Kinder wissen, dass Fehler nicht schlimm sind und dazu da sind, um daraus zu lernen. Die Voraussetzung, um den Kindern diese Botschaft zu vermitteln ist, dass die SHP und die Lehrpersonen auf keinen Fall tadelnd auf Fehler reagieren. Wichtig wäre, dass die SHP das Kind motiviert und durch Hilfestellungen unterstützt, die Aufgabe zu lösen. Auch eine grosse Rolle spielt es, wie die Lehrpersonen und die SHP selbst mit Fehlern umgehen. Die Kinder beobachten solche Situationen und lernen daraus.</p> <p>Ermutigung und positive Verstärkung</p> <p>„Die Sprache der Ermutigung ist in vielen Fällen der Türöffner zur Kooperation“ (Schneewind & Böhmert, 2010, S. 71).</p> <p>Ein Lob steigert das Selbstvertrauen des Kindes (vgl. Frick, 2011, S. 171). Die Lehrperson und die SHP müssen aufmerksam sein, um kleine Fortschritte der Kinder zu erkennen und diese zu verstärken.</p>
<p>Die häufigsten „Fälle“ verwöhnter Kinder</p> <p>Die SHP weiss, welche Kinder verwöhnungsgefährdet sind. Sie achtet bei diesen Kindern besonders auf Verwöhn-Merkmale.</p>	<p>Beobachtungspunkte</p> <p>Die SHP beobachtet die im Kapitel 4.3.2 genannten Risikokinder gezielt nach Merkmalen von Verwöhnung im Kapitel 4.2.5.2.</p> <p>Sinnvoll helfen</p> <p>Bei kranken und behinderten Kindern, bei Spätentwicklern und Kindern mit Fehlentwicklungen macht es Sinn, dass die SHP besonders auf Verwöhn-Merkmale achtet. Lehrpersonen und Kinder neigen dazu, diesen Kindern besonders viel zu helfen. Das ist zwar nett gemeint, ist aber für die Entwicklung der Selbstwirksamkeit und der Selbstständigkeit dieser Kinder hinderlich. Es ist daher wichtig, dass die SHP den Lehrpersonen und den anderen Kindern Tipps gibt, wie sie sinnvoll helfen können. Dem Kind kann beispielsweise eine Aufgabe vorgezeigt werden, statt dass man sie für es löst oder dem Kind kann die Hand gegeben werden, um die Treppe herunterzugehen, anstatt dass man den heruntergefallenen Ball für es holt.</p>

<p>Konsumgesellschaft und Wohlstandsverwahrlosung</p> <p>Die SHP verbringt mit dem verwöhnten Kind wenig, aber gezielte Qualitätszeit. Das verwöhnte Kind lernt auf diese Weise immaterielle, zwischenmenschliche Werte kennen.</p>	<p>Zeitmanagement - Förderzeit optimal einsetzen</p> <p>Meist sind es nur wenige Lektionen pro Woche, die die SHP für ein oder sogar mehrere Kinder zur Verfügung hat. In dieser Zeit sollen Fördermassnahmen bzw. „Entwöhn-Rezepte“ umgesetzt werden, damit das Kind möglichst bald Fortschritte erzielen kann. Wichtig ist dabei, dass die Lern- und Übungszeit mit der SHP auch Qualitätszeit ist. Die Klassenlehrperson ist in dieser Zeit entlastet, da eine Zweitperson ihr unter die Arme greift und die Kinder erhalten dadurch mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung.</p> <p>Wenn nur ein einzelnes Kind Förderung auf Grund von Verwöhnung braucht, so kann sich die SHP ganz dem Kind widmen. Sie hat Zeit um mit ihm an „Entwöhn-Rezepten“ zu arbeiten. Betrifft der Förderbedarf mehrere Kinder oder den Grossteil der Klasse, macht es Sinn, wenn die SHP ganze Lektionen übernimmt. Sie kann auch grössere Projekte initiieren wie eine Werkstatt zum Thema Freundschaft. Sinnvoll wäre dann, dass die Klassenlehrperson in der restlichen Unterrichtszeit diese Werkstatt weiterführen würde. Die Ressourcen der SHP wären so optimal genutzt.</p> <p>Rituale einbauen – kleine Inputs, grosse Wirkung</p> <p>Da die meisten Kinder die Aufmerksamkeit der SHP sehr geniessen, empfiehlt es sich, Rituale in die Arbeit einzubauen. Es kann zum Beispiel das Ritual eingeführt werden, dass immer während der letzten 10 Minuten der SHP-Lektion 1-2 Kinder mit der SHP ein Spiel machen, etwas gemeinsam gestalten oder sich einfach nur unterhalten dürfen. Dieses Ritual kann auch mit dem Kindergartensthema verbunden werden. Im Herbst kann in diesen 10 Minuten gemeinsam ein Herbstblatt verziert werden. Bis zum Winter hat der Baum dann viele bunte Blätter. Dieses Ritual eignet sich auch sehr gut, um mit jedem Kind in Kontakt zu kommen und die Beziehung aufzubauen.</p> <p>→ siehe auch Bindung aufbauen</p>
<p>Verwöhnung und Aggression / Gewalt</p> <p>Die SHP unterstützt das verwöhnte Kind im Umgang mit seinen Gefühlen und Frustrationserlebnissen.</p>	<p>Gefühle mitteilen</p> <p>Um die Aggression auszudrücken, statt gleich handgreiflich zu werden, braucht das Kind den notwendigen Wortschatz. Das bedeutet für die SHP, dass sie den Kindern hilft, ihre Gefühle mit Worten zu beschreiben und mitzuteilen. Um über Gefühle zu sprechen bietet sich das Bilderbuch „Gefühle sind wie Farben“ an (Brandenburg, 1995). Dieses enthält viele Bilder, die zu Gesprächen anregen.</p>

	<p>Bilderbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Ein Dino zeigt Gefühle“. Dino zeigt in diesem Bilderbuch seine breite Palette an Gefühlen. Zu jedem Gefühl hat es eine Karte von Dino. Diese Karten eignen sich auch sehr gut für Reflexionsrunden oder den Klassenrat (vgl. Löffel & Manke, 2013). • „Primel“. Primel ist ein Hase mit Zahnlücke, der lispelt. Er wird dafür ausgelacht und er durchlebt viele Gefühle der Wut und der Traurigkeit. Schlussendlich findet er Freunde, die ihn so mögen, wie er ist und das macht ihn glücklich (vgl. Arnold & Rudolph, 2006). • „Die kleine Motzkuh“. Wo die Motzkuh landet, bricht schlechte Laune aus. Doch mit einfachen Tricks und Methoden lassen sich die Motz- und Trotzanfälle der Kinder positiv umlenken (vgl. Langen & Sönnichsen, 2000). <p>Spiele spielen</p> <p>Das Verlieren bei einem Spiel ist unangenehm, aber es gehört dazu. Mit der Zeit lernen die Kinder, mit dieser Frustration umzugehen. Übung macht den Meister!</p> <p>Konfliktlösungsstrategien einführen</p> <p>→ siehe Mangel an Konfliktfähigkeit</p> <p>Raum, um sich der Gruppe mitzuteilen</p> <p>→ siehe Einführung Klassenrat, Reflexion und Aufbau Wortschatz → siehe Selbstwirksamkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative → siehe Mangel an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein</p>
<p>Folgen von Verwöhnung: Mangel an Konfliktfähigkeit</p> <p>Verwöhnte Kinder haben Defizite in ihrer Konfliktfähigkeit. Sie brauchen von der SHP Unterstützung beim Aufbauen und Anwenden von Konfliktlösungsstrategien.</p>	<p>Konfliktlösungsstrategien einführen</p> <p>Stopp ist Stopp: Wenn es Kindern beim Spielen oder Raufen zu viel wird, sie sich nicht mehr wohl fühlen oder sie Angst bekommen, dann müssen sie laut STOPP rufen. Das bedeutet, dass die Situation sofort aufgelöst wird. Es ist wichtig, dass dieser Ablauf in Rollenspielen geübt wird. Nach dem Stopp entscheiden die Kinder, ob das Problem bereits gelöst ist, oder ob noch ein Lösungsgespräch notwendig ist.</p> <p>→ Es wäre sehr sinnvoll, wenn die Stopp-Regel an der gesamten Schule gelten würde.</p> <p>Friedens-Treff: Wenn ein Problem besteht, welches die Kinder lösen müssen, dann treffen sich beide Parteien bei einem festgelegten Treffpunkt, beispielsweise „dem blauen Punkt“. Im Innen- und Aussenraum wird daher ein blauer Punkt gekennzeichnet. Wichtig</p>

	<p>ist dabei, dass die Kinder genügend Platz haben, um sich dort zu treffen (Gang ist nicht geeignet). Nun wird ein immer gleicher Ablauf durchgespielt. Jedes Kind sagt, was aus seiner Sicht das Problem ist. Dabei sollen die Gefühle mitgeteilt werden (z.B. „Ich bin wütend, weil du mir den Ball weggenommen hast.“). Anschliessend wird nach einer Lösung gesucht. Ein Kind macht einen Vorschlag. Wenn dieser für beide passt, wird die Abmachung mit einem Handschlag besiegelt. Wenn die Lösungsidee nicht beiden passt, bringt das andere Kind einen neuen Vorschlag, bis beide Kinder zufrieden sind.</p> <p>→ Zu Beginn wird diese Strategie von der SHP oder der Lehrperson begleitet. Mit der Zeit zieht sie sich zurück und beobachtet die Situation von aussen. Wenn es dann gut läuft, lösen die Kinder ihre Probleme alleine.</p> <p>→ Es ist empfehlenswert, dass die Eltern über diese Konfliktlösungsstrategien informiert werden. Sie wissen dann Bescheid, wenn ihnen ihr Kind zuhause vom „blauen Punkt“ erzählt.</p> <p>Bilderbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Der kleine Streithammel“. Philipp und Katarina streiten oft. Wenn sie das tun, tauchen auf ihren Schultern Streithammel auf, die sich über Streit freuen. Umso grösser der Streit ist, desto grösser werden die Hammel. Die Kinder entwickeln Ideen, damit die Hammel keine Chance mehr haben, zu wachsen (vgl. Spathelf & Szesny, 2005). • „Vertragen wir uns wieder? Dieses Buch enthält neun Versöhnungsgeschichten, die den Kindern beim Lösen von Konflikten helfen können (vgl. Reider, 2003).
<p>Folgen von Verwöhnung: Mangel an sozialen Beziehungen</p> <p>Die SHP fördert gezielt den Kontakt des verwöhnten Kindes zu den anderen Kindern der Gruppe.</p>	<p>Bilderbücher</p> <p>→ siehe Bilderbücher „Teilen macht Spass“, „Einer für Alle – Alle für einen“ und „Ein Ball für Alle“</p> <p>Kooperative Spiele und Aufgaben</p> <p>Im Wald, im Garten oder im Turnen können sehr gut kooperative Spiele eingebaut werden. Es kann gemeinsam eine Hütte oder eine Turnlandschaft aufgebaut werden. Gemeinsame Projekte fördern den Kontakt unter den Kindern. Sie müssen eine Idee haben, Absprachen tätigen, gemeinsam anpacken und sie dürfen das Ergebnis gemeinsam geniessen.</p> <p>Gemeinsame Erlebnisse</p>

	<p>Gemeinsame Erlebnisse fördern den Zusammenhalt unter den Kindern. Das kann eine Exkursion sein, Waldtage, Spaziergänge, die Kindergartenreise, der „Räbeliechtliumzug“ usw.</p> <p>Gemeinsame Projekte</p> <p>Das gemeinsame Planen und Umsetzen eines Projektes schweisst die Gruppe ebenfalls zusammen und fördert die sozialen Kontakte. Dies könnte ein Kindergartentier sein, für welches gemeinsam gesorgt wird, ein Elterncafé, welches gemeinsam organisiert wird, ein Musical, Theater oder Konzert, das einstudiert werden muss oder eine Ausstellung, für die gemeinsam gearbeitet wird.</p> <p>In verschiedenen Sozialformen arbeiten</p> <p>Die Kinder werden offen, kommunikativ und kooperativ, wenn für sie das Arbeiten und Spielen in Tandems und Gruppen selbstverständlich ist. Auf diese Weise können immer wieder neu Freundschafts- oder Arbeitskonstellationen entstehen.</p> <p>Patenschaften einführen</p> <p>Das Einführen von Patenschaften macht vor allem am Schuljahresbeginn Sinn. Die Kinder im zweiten Jahr erhalten ein Patenkind, welchem sie helfen, Aufgaben erklären und mit ihm spielen. Auf diese Weise entstehen Bindungen, die den Kindern Sicherheit geben.</p> <p>Kooperative Lernformen</p> <p>Diese müssen schrittweise mit den Kindern eingeführt werden. Mit der Zeit kennen die Kinder die Lernformen und können kooperativ und konstruktiv zusammenarbeiten. Das Karussell, das Kugellager, das Placemat und das Partnerpuzzle sind im Kindergarten gut einsetzbar. Sehr informativ ist folgender Link (IQES online, 2014): www.iqesonline.net/index.cfm?id=AEF19E37-1517-6203-60E6-E0369CBC9154</p>
<p>Folgen von Verwöhnung: Mobbingopfer</p> <p>Die SHP initiiert Interventionen, wenn sie in der Kindergruppe Mobbing beobachtet.</p>	<p>Klassenprojekte</p> <p>Um in der Klasse das Thema Mobbing zu thematisieren, eignen sich Klassenprojekte wie das Faustlos. In diesem Projekt werden die sozial-emotionalen Kompetenzen der ganzen Gruppe gefördert und gleichzeitig wird damit Gewaltprävention betrieben (vgl. Cierpka & Schick, 2004).</p> <p>Bilderbuch</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Einer für Alle – Alle für Einen“. In dieser Geschichte spielen die Kinder mit einem Ball. Plötzlich kommt Godo, schnappt sich den

	<p>Ball und verschwindet in seiner Höhle. Die Kinder schimpfen und wollen ihren Ball zurück. Mit der Zeit finden sie heraus, dass Go-do eigentlich bei ihnen mitspielen möchte aber nicht wusste, wie er das einfädeln konnte (vgl. Weninger & Tharlet, 2006).</p> <p>Kooperative Lernformen → siehe kooperative Spiele / Aufgaben und kooperative Lernformen</p>
<p>Folgen von Verwöhnung: Einsamkeit und Einzelgängertum Die SHP bezieht andere Kinder mit in die Förderung des verwöhnten Kindes ein und beugt damit vor, dass das verwöhnte Kind in die Rolle des Einzelgängers rutscht.</p>	<p>Bilderbuch → siehe „Ein Ball für alle“</p> <p>Spielmaterial gezielt auswählen Um das gemeinsame Spielen zu fördern, ist es sinnvoll, den Kindern Spielmaterial anzubieten, welches mit anderen Kindern zusammen genutzt werden kann. Ein Traktor zum Spielen ist beispielsweise nicht förderlich. Bälle, Seile, Kreiden oder Baumaterial ermöglichen das Miteinbeziehen mehrerer Kinder.</p> <p>Wer wohnt wo? Auf Spaziergängen werden Häuser und Wohnungen aller Kinder aus der Klasse besucht. Es muss nicht ins Zuhause hineingegangen werden. Er reicht, wenn die Kinder von aussen sehen, wo das betreffende Kind wohnt. Um das Zimmer des Kindergartenkindes zu erkennen, kann ihm Vorhinein eine kleine Fahne gebastelt und von der Familie am Fenster befestigt werden. Die Kinder lernen sich besser kennen und merken dann, dass sie nicht weit voneinander wohnen. Vielleicht besuchen sie sich in der Freizeit einmal gegenseitig oder zeigen ihren Eltern beim Vorbeifahren das Zuhause eines anderen Kindes? → siehe auch Aufbau soziale Beziehungen, Umgang mit Mobbing</p>
<p>Das Fünf Säulen-Modell der Entwicklung Die SHP unterstützt und fördert im Unterricht gezielt die entwicklungsfördernden Faktoren.</p>	<p>Stärkung der entwicklungsfördernden Faktoren Liebe: → siehe Beziehungsaufbau Achtung: Die SHP lebt den Kindern Wertschätzung und Respekt vor und vermittelt ihnen diese auch. Gemeinsam können Regeln im Umgang miteinander erarbeitet und festgelegt werden. Kooperation: → siehe kooperative Lernformen und Spiele Struktur: → siehe Grenzen Förderung: → siehe Förderdiagnostik und Förderplanung Es wäre wichtig, dass die Förderung des Kindes nicht nur im Kindergarten, sondern auch zu Hause stattfindet.</p>
<p>Entstehung der Schlaraffenland-Mentalität Die SHP initiieren neue Ver-</p>	<p>Verhaltensmodifikation Bei der Verhaltensmodifikation wird das Verhalten des Kindes in fünf Schritten verändert. a) Problembestimmung und Problemformulierung</p>

<p>haltensanpassungen, -gewohnheiten und Persönlichkeitsanpassungen.</p>	<p>lierung, b) Problemanalyse, c) Bestimmung und Formulierung des erwünschten Verhaltens, d) Planung und Durchführung der Modifikation sowie e) Prüfung des Erfolgs und gegebenenfalls Neubestimmung des Problems.</p> <p>Jegliche Form erzieherischer Intervention kann somit als Verhaltensmodifikation verstanden werden (vgl. Lexikon online, 2014).</p> <p>Vorbilder, Positive Verstärkung</p> <p>Kinder lernen voneinander. Wenn die SHP positives Verhalten bei Kindern sieht, dann wird dieses mit einem Lob verstärkt. Die anderen Kinder bekommen das natürlich mit und lernen daraus.</p> <p>→ siehe auch Grenzen</p>
<p>Verwöhnung ohne Grenzen</p> <p>Die SHP unterstützt und begleitet das Kind dabei, die Regeln im Kindergarten kennen und einhalten zu lernen.</p>	<p>Bilderbuch</p> <p>„Prinz Fridolin darf alles“. Fridolin ist der Sohn des Königs und ihm darf es an nichts fehlen. Jeder Wunsch wird ihm erfüllt, bis er einen unmöglich erfüllbaren Wunsch äussert (vgl. Brühlhart, 1995).</p> <p>Regeln Einführen – weniger ist mehr</p> <p>Die SHP und die Lehrperson führen wenige, aber wichtige Regeln im Kindergarten ein. Die Kinder sollen genau wissen, was im Kindergarten gilt. Um die Regeln präsent zu haben, empfiehlt sich, diese aufzuzeichnen und aufzuhängen. Bei einem Regelverstoss kann dieses Bild zur Besprechung beigezogen werden.</p> <p>Logische Konsequenzen</p> <p>Wenn Grenzen überschritten werden, müssen Worten Taten folgen (vgl. Schneewind & Böhmert, 2009, S. 75). Die Kinder müssen wissen, dass Fehlverhalten Konsequenzen hat. Es wäre sinnvoll, wenn die Konsequenz mit dem Regelverstoss zu tun hat. So sollte ein Kind, das die Zeichnung eines anderen Kindes zerrissen hat, diese wieder herstellen.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern</p> <p>Am ersten Elternabend sollten den Eltern die geltenden Regeln im Kindergarten aufgezeigt werden. Die Eltern haben dann die Möglichkeit, diese Regeln in ähnlicher Form zu Hause auch einzuführen. Falls ein Kind einen grösseren Regelverstoss begangen hat, ist es sinnvoll, die Eltern zu informieren. Vor allem, wenn andere Kinder involviert sind und es unter den Eltern eventuell zu Gesprächen kommen könnte. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Eltern durch das Telefonat nicht blossgestellt werden oder sie das Kind zu Hause noch bestrafen. Der Informationsaustausch soll dazu beitra-</p>

	<p>gen, dass Eltern mit ihrem Kind in aller Ruhe das Problem zu Hause nochmals besprechen können und die Eltern als Kooperationspartner des Kindergartens wertgeschätzt und einbezogen werden.</p> <p>Regeln mit den Kindern besprechen</p> <p>Kinder wissen meist sehr genau, was in Ordnung ist und was nicht. So können auch die Kinder miteinander Regeln festlegen. Dies kann mit einer Wochenregel eingeführt werden. Im Klassenrat besprechen die Kinder, was ihnen im Zusammenhang mit den anderen Kindern im Kindergarten wichtig ist. Die Kinder einigen sich auf eine Regel. Beispielsweise „Wir trösten uns, wenn jemand traurig ist“, „Wir sagen uns keine Schimpfwörter“ oder „Wir helfen uns beim Aufräumen“. Nach einer Woche wird das Ziel reflektiert. Dies kann mit Wetterbildern (Regen = Ziel nicht erreicht, Wolke = Ziel ist zur Hälfte erreicht, Sonne = Ziel ist erreicht) gemacht werden. Jedes Kind steckt seine Klammer dort, wo es die Gruppe einschätzt. Wenn alle Klammern bei der Sonne sind, wird eine neue Regel gesucht.</p>
<p>Folgen: Defizite in der Arbeitshaltung</p> <p>Verwöhnte Kinder brauchen Unterstützung dabei, eine gute Arbeitshaltung aufzubauen, da sie das bisher nicht gebraucht haben.</p>	<p>Arbeitsablauf visualisieren - Arbeitsstreifen</p> <p>Um den Kindern den Ablauf einer Aufgabe zu veranschaulichen, eignet sich das Erstellen eines Arbeitsstreifens. Die Kinder erhalten einen Streifen Papier, auf welchen sie die Bilder mit den Arbeitsschritten in der richtigen Reihenfolge aufkleben (Material holen, Arbeitsplatz bereit machen, Arbeiten, Name anschreiben, Aufräumen). Die Kinder können dann eine Wäscheklammer beim aktuellen Arbeitsschritt befestigen. So können sie sich innerhalb ihrer Aufgabe orientieren und die Aufgabe möglichst selbstständig ausführen.</p> <p>Kurze, überschaubare Aufgaben</p> <p>Die ersten Aufträge und Unterrichtssequenzen sollten kurz und gut lösbar sein. Das motiviert die Kinder zum Arbeiten. Mit der Zeit dürfen die Aufgaben anspruchsvoller und umfangreicher werden.</p> <p>Gruppenarbeiten</p> <p>Die Kinder können in Partner- und Gruppenarbeiten vom Altersdurchmischten Lernen (AdL) im Kindergarten profitieren → siehe kooperative Lernformen, Sozialformen und Patenschaften</p> <p>Regeln</p> <p>Um eine gute Arbeitshaltung zu entwickeln, braucht es Regeln. Wann darf im Kreis gesprochen werden? Wie sitzt man beim Arbeiten auf dem Stuhl? Wann dürfen die Kinder trinken gehen? ... Diese</p>

	<p>Regeln helfen dem Kind, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren.</p> <p>Handpuppe</p> <p>Um die wichtigen Aspekte der Arbeitshaltung mit den Kindern spielerisch zu reflektieren, eignet sich eine Handpuppe, wie ein frecher Zwerg oder ein tollpatschiger Rabe. Die Handpuppe macht alles falsch, zappelt auf dem Stuhl, bis sie herunter fällt, hat ihr Nest nicht aufgeräumt oder findet ihre Spielsachen nicht. Die Kinder können der Handpuppe dann helfen, all diese wichtigen Dinge zu lernen.</p>
<p>Folgen: Mangel an Selbstwirksamkeit, Selbstständigkeit und Eigeninitiative</p> <p>Verwöhnte Kinder brauchen selbst erarbeitete kleine Erfolge, damit sie Gefallen an ihrer Selbstwirksamkeit, Selbstständigkeit und Eigeninitiative finden.</p>	<p>Abläufe visualisieren</p> <p>Übersicht hilft den Kindern, sich zu orientieren und selbstständig zu arbeiten. Bei einem Kind, welches sich noch nicht selbst in der Garderobe umziehen kann, hilft ein Umzieh-Ablauf. Mit dem Kind zusammen werden aus Katalogen Bilder ausgeschnitten und in der richtigen Umzieh-Reihenfolge aufgeklebt. Das Kind kann sich an diesem Ablauf orientieren und selbstständig den nächsten Schritt beim Umziehen machen.</p> <p>Wenn der Tagesablauf im Kindergarten jeweils am Morgen aufgezeigt wird, können die Kinder selbstständig nachschauen, was nun als nächstes auf dem Kindergartenprogramm steht.</p> <p>Rituale einführen</p> <p>Immer gleiche Fixpunkte im Tagesablauf des Kindergartens helfen dem Kind ebenfalls, sich zu orientieren und sich selbstständig zu bewegen. Ein Aufräum-Signal beendet das Spiel der Kinder. Alle wissen, dass sie jetzt eigenständig aufräumen und in den Kreis sitzen müssen. Oder nach dem Znüniessen verräumen die Kinder ihre Tasche und machen eine Pause draussen an der frischen Luft.</p> <p>→ siehe auch „Ämtli“ einführen</p>
<p>Resilienz</p> <p>Die SHP fördert und stärkt gezielt die Schutzfaktoren von verwöhnten Kindern.</p>	<p>Schutzfaktoren fördern</p> <p>Es ist einfacher, Verwöhnung vorzubeugen, als diese im Nachhinein wieder abzugewöhnen. Aus diesem Grund sollten von der SHP die Schutzfaktoren der Kinder gefördert und gestärkt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positives Selbstwertgefühl: Dieser Schutzfaktor kann gezielt aufgebaut werden. <p>→ siehe Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positives Sozialverhalten mit sozialer Attraktivität: Dieser Schutzfaktor kann ebenfalls von der SHP gezielt gefördert werden. <p>→ siehe kooperative Lernformen, Gruppenarbeiten usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabile emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson: Um mit

	<p>dem Kind in einer vertrauensvollen Atmosphäre arbeiten zu können, ist eine gute Bindung zwischen Kind und SHP elementar wichtig. Aus diesem Grund muss zu Beginn der Zusammenarbeit Zeit in den Beziehungsaufbau investiert werden.</p> <p>→ siehe Bindungsaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offenes und unterstützendes Erziehungsklima: Das Erziehungsklima herrscht nicht nur in der Familie, sondern auch im Kindergarten. Dieses sollte herzlich, wohlwollend und mit klaren Grenzen und Regeln strukturiert sein <p>→ siehe Grenzen und Fehlerkultur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelle positiver Bewältigung: Auch diese können von der SHP im Kindergarten eingeführt und aufgebaut werden. So kann zum Beispiel der Umgang mit Stress und Fehlern geübt werden. • Soziale Unterstützung: Diese kann die SHP unmittelbar beim Kind („Entwöhn-Rezepte“) oder indirekt durch die Beratung und Begleitung der Eltern oder der Vermittlung von externer Unterstützung bieten. <p>→ siehe Kooperation Kindergarten – Elternhaus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positive Freundschaftsbeziehungen: Die SHP kann das Kind beim Aufbau von Freundschaften unterstützen. <p>→ siehe soziale Beziehungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positive Schulerfahrungen: Die Kindergarten- und Schulzeit wird für das Kind sicherlich nicht nur immer positiv verlaufen. Die SHP kann durch ihre Unterstützung, Begleitung und Interventionen dazu beitragen, dass das Kind im Kindergarten viele positive Erfahrungen sammeln kann.
--	--

5.2.2 „Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kooperation Kindergarten und Elternhaus

Mit der Schulpflicht wurde ein grosser Teil der Ausbildungs- und Erziehungsfunktionen aus der Familie in die Institution Schule ausgelagert. Diese Aufgabe macht die Abstimmung und Kooperation zwischen Kindergarten und Elternhaus notwendig (vgl. Macha & Witzke, 2011, S. 245). Da der Kindergarten seit 2013 im Kanton Aargau offiziell der Volksschule angehört, ist es dringend notwendig, dass bereits in dieser Schulstufe die Kooperation mit den Eltern gepflegt wird. Da die Zusammenarbeit mit den Eltern ebenfalls in den Aufgabenbereich der SHP gehört, wurden auch für diese Ebene „Entwöhn-Rezepte“ erarbeitet.

Tab. 3: „Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kooperation Kindergarten und Elternhaus

Theorie / Handlungsansatz	„Entwöhn-Rezept“
<p>Übergang Elternhaus – Kindergarten</p> <p>Die SHP begleitet, berät und unterstützt das verwöhnte Kind und seine Eltern beim Eintritt in den Kindergarten. Auch der Übergang in die Schule kann gemeinsam vorbereitet werden.</p>	<p>Elterngespräch</p> <p>An einem Elterngespräch kann der Übergang in den Kindergarten besprochen werden. Meist ist dieser nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern schwierig. Ängste, Sorgen und Bedenken können ausgesprochen und dadurch vielleicht abgelegt werden.</p> <p>Ablösung ritualisieren</p> <p>Rituale und verlässliche Tagesabläufe dienen dem Kind als Richtschnur und geben Stabilität (vgl. Bueb, 2009, S. 93). Wenn der Übergang von der Familie in den Kindergarten immer gleich verläuft, gibt das dem Kind Sicherheit.</p> <p>Beziehungsaufbau</p> <p>Um mit den Eltern offen und ehrlich sprechen zu können, ist das gegenseitige Vertrauen grundlegend. Dieses aufzubauen, braucht Zeit. Es empfiehlt sich, mit den Eltern Anlässe wie ein Konzert oder ein Adventcafé durchzuführen, damit sie Einblick in die Kindergartenarbeit erhalten und positive Begegnungen entstehen.</p> <p>Teilziele setzen</p> <p>Veränderungen sind anstrengend! Die Eltern und das Kind brauchen Zeit, um sich an eine neue Situation zu gewöhnen. In kleinen Schritten ist es einfacher, ein „grosses“ Ziel zu erreichen. Kleine erreichte Teilziele motivieren zum Weiterüben.</p> <p>Kleine Helfer - „Übergangsobjekt“ (Winnicott, 2002, S. 143)</p> <p>Der Schal der Mutter, ein Plüschtier oder „Noscheli“ im „Znüni-täschli“, ein Glücksstein in der Hosentasche oder ein Foto der Familie in der Schublade können dem Kind den Übergang von der Familie in den Kindergarten erleichtern.</p> <p>Schulbesuch</p> <p>Um das Kind auf den Übertritt vorzubereiten, macht es Sinn, Schulbesuche zu organisieren. Das Kind lernt dadurch die anderen Kinder, das Schulzimmer und die Lehrperson bereits kennen.</p> <p>Bilderbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Als die Ziege schwimmen lernt“. Dieses Buch vermittelt, dass jedes (Tier-)Kind anders ist und seine eigenen Stärken und Schwierigkeiten hat (vgl. Kunstreich & Moost, 2014). • „Der Ernst des Lebens“: Annette kommt bald in die Schule. Ihr

	<p>wird aber mit dem „Ernst des Lebens“ Angst gemacht, der mit dem Schulstart eintreten soll. Bald freut sie sich nicht mehr auf die Schule. Als diese dann startet, lernt sie ein Kind mit dem Namen Ernst kennen und der ist nett (vgl. Kellner & Jörg, 2012).</p>
<p>Gründe für Verwöhnung in der Familie Die SHP kann in einem Gespräch die Eltern einfühlend auf das Thema Verwöhnung ansprechen. Eventuell bekommt sie dadurch zusätzliche Informationen zur Situation der Familie.</p> <p style="text-align: center;"><i>und</i></p> <p>Merkmale von Verwöhnung Die SHP kann zum Teil Merkmale von Verwöhnung bei den Kindern im Unterricht beobachten. Um das Kind aber ganzheitlich kennen zu lernen, ist die Sichtweise der Eltern wichtig.</p> <p style="text-align: center;"><i>und</i></p> <p>Kompetenzentwicklung Entwicklungsfördernde und -hemmende Faktoren können mit den Eltern an einem Gespräch besprochen werden.</p>	<p>Kennnlern-Elterngespräch Um die Situation des Kindes und der Eltern besser zu verstehen, empfiehlt sich ein Gespräch. So können alle Eltern zu einem 15 minütigen „Kennnlern-Gespräch“ eingeladen werden. Dort werden die Eltern nach dem Lieblingsspiel des Kindes gefragt, wie sie das Aufräumen zu Hause organisieren oder wie sie Konflikte unter den Geschwistern lösen. Das Gespräch darf den Eltern aber nicht den Eindruck eines Verhörs vermitteln. So muss die Lehrperson oder die SHP zwischendurch erzählen, wie diese Punkte im Kindergarten organisiert sind. Dieses Gespräch dient auch dem Bindungsaufbau zwischen SHP, Lehrperson und Eltern.</p> <p>Standortgespräch Bei einem weiteren Gespräch wird nun den Eltern der Förderbedarf des Kindes mitgeteilt. Es ist aber wichtig, dass auch die Stärken des Kindes erwähnt werden. Die Eigenschaften des Kindes können den Eltern mit farbigen Karten aufgezeigt werden. Ungefähr 6-8 grüne Karten zeigen die Stärken des Kindes auf. 1-3 rote Karten weisen auf den Förderbedarf des Kindes hin. Dann erarbeiten die SHP, die Lehrperson und die Eltern zusammen Lösungswege. Die gesammelten Ideen werden auf gelbe Karten notiert und gemeinsam umgesetzt. Beim nächsten Gespräch werden die Karten wieder hervorgeholt, reflektiert und evaluiert.</p> <p>Beobachtungspunkte austauschen Die oben erwähnten Beobachtungspunkte können an Elterngesprächen zum Austausch zwischen Eltern und Kindergarten genutzt werden. Den Eltern können die Beobachtungspunkte auch vorgängig nach Hause gegeben werden, damit sie sich auf das Gespräch vorbereiten können.</p> <p>Eltern-Informationsabend An einem Informationsabend für alle Eltern des Kindergartens kann über das Thema „Wie fördere ich mein Kind“ informiert werden. Dabei können die entwicklungsfördernden und -hemmenden Faktoren thematisiert werden. Auch das Thema Grenzen setzen kann in dieser Form besprochen werden.</p>

	<p>Beratungsstellen beiziehen</p> <p>Falls die SHP das Gefühl hat, dass zusätzliche Hilfe bei der Erziehung oder der Entwicklungsförderung des Kindes nötig ist, sollten den Eltern weitere Beratungsstellen empfohlen werden (Erziehungsberatung, Schulpsychologischer Dienst, Praxis für Entwicklungsförderung, Heilpädagogischer Dienst usw.).</p> <p>Freizeitgestaltung besprechen</p> <p>Um das Kind in der Selbst- und Sozialkompetenz zu fördern, kann den Eltern empfohlen werden, es in einen Verein oder Kurs anzumelden. Auch das Einbinden des Kindes in den Haushalt („Ämtli“ übernehmen) kann den Eltern empfohlen werden.</p>
--	--

5.2.3 Allgemeine Tipps

Die nachfolgenden, allgemein gefassten Tipps, sollten bei der „Entwöhnung“ des Kindes ebenfalls beachtet werden.

Tab. 4: Allgemeine Tipps

<p>Geduld haben</p> <p>Die Verwöhnung eines Kindes entsteht, in den meisten Fällen, über einen längeren Zeitraum. Die „Entwöhnung“ wird darum wahrscheinlich ebenfalls viel Zeit beanspruchen. Eltern, Lehrpersonen und SHPs brauchen viel Geduld, Ausdauer und Zeit. Auch kleine Fortschritte sind Fortschritte.</p>
<p>Durchhalten</p> <p>Ein verwöhntes Kind hat sich an seine Lebenssituation gewöhnt und möchte diese nicht von sich aus verändern. Wenn es spürt, dass sich Veränderungen anbahnen, kann dies beim Kind Widerstand auslösen. Es ist wichtig, dass man sich dadurch nicht verunsichern lässt und dass die initiierten Veränderungen konsequent weitergeführt werden. Auch falls die ersten angewendeten Rezepte nicht sofort Veränderungen aufzeigen, sollte diese Durststrecke unbedingt durchgehalten werden.</p>
<p>Humor hilft</p> <p>Die Arbeit mit einem verwöhnten Kind kann anstrengend und langwierig sein. Wenn schwierige Situationen mit etwas Humor gesehen werden können, kann es das Durchhalten und das Geduld haben etwas vereinfachen. „Schmunzeln“ statt „Runzeln“!</p>
<p>„Dampf“ ablassen – Energie tanken</p> <p>Nach einem anstrengenden Tag brauchen die SHP, die Lehrperson und die Eltern die Möglichkeit, „Dampf“ abzulassen, um am nächsten Tag wieder frisch und geduldig vor dem Kind zu stehen. Ob mit Sport, einem Gespräch mit der Freundin, einem Bad in der Badewanne oder mit sonst etwas Angenehmem, Erlebtes muss verarbeitet und dadurch der Energietank wieder gefüllt werden.</p>

6 Diskussion und Schlussauswertung

Im Anschluss werden die Fragestellungen nochmals aufgegriffen und die wichtigsten Ergebnisse dazu zusammengefasst. Danach wird die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Praxis aufgezeigt und das methodische Vorgehen reflektiert. Zum Schluss dieses Kapitels werden die Ergebnisse kritisch reflektiert.

6.1 Aufgreifen der Fragestellungen und Zusammenfassung der Ergebnisse

Erste Fragestellung

Wie wird die Verwöhnung von Kindern aus psychologischer, soziologischer und pädagogischer Sichtweise verstanden?

In der psychologischen Sichtweise von Verwöhnung ist die Bindung zwischen Eltern und Kind absolut zentral. Wenn diese unsicher ist oder Beziehungsstörungen aufweist, blockiert das die gesunde psychische Entwicklung des Kindes. Die gemachten Bindungs- und Beziehungserfahrungen prägen das Kind für das ganze Leben. Verwöhnte Kinder haben erfahren, dass ihre Bedürfnisse ohne eigenes Bemühen erfüllt werden. Sie lernen dadurch nicht, ihre Triebe kognitiv zu steuern.

In der soziologischen Sichtweise wird das Massenphänomen der Verwöhnung auf die neuen Lebensformen und Bedürfnisse der heutigen Familien zurückgeführt. Es wird aber auch aufgezeigt, dass Verwöhnung bereits vor vielen Jahrzehnten existiert hat und in unterschiedlichen Kulturen vorkommt.

Die pädagogische Sichtweise von Verwöhnung zeigt die Aspekte einer kompetenz- und entwicklungsfördernden Erziehung auf. Die negative Ausprägung dieser Aspekte kann die in Phasen entstehende Schlaraffenland-Mentalität fördern. Wenn sich die Verwöhnung als fixes Verhalten in die Beziehung und Erziehung des Kindes eingenistet hat, kann von einem verwöhnenden Erziehungsstil gesprochen werden. Vor allem das klare Setzen von Grenzen und Konsequenzen in der Erziehung verwöhnter Kinder, könnte die Verwöhn-Spirale durchbrechen.

Die Gründe, Merkmale und Formen einer verwöhnenden Erziehung sind vielseitig und die Folgen für die Entwicklung eines Kindes können zum Teil gravierend sein.

Zweite Fragestellung

Welche heilpädagogischen Interventionen können für Kinder im Kindergartenalter aus den erhaltenen Erkenntnissen abgeleitet werden?

Der Einsatz von heilpädagogischen Interventionen bei Verwöhnung setzt eine ganzheitliche Förderdiagnostik voraus. Diese zeigt den Förderbedarf und die Stärken des Kindes auf. Bei verwöhnten Kindern liegt der Förderbedarf meist in der Selbst- und der Sozialkompetenz. In Zusammenarbeit mit der Lehrperson und wenn möglich auch den Eltern, wird eine auf das Kind zugeschnittene Förderplanung erstellt. Die Förderung des Kindes kann in Form von „Entwöhn-Rezepten“ auf der Ebene Kind - Unterricht und parallel dazu auf der Ebene der Kooperation Kindergarten - Eltern erfolgen. Die vorliegende

Arbeit zeigt viele Fördermöglichkeiten auf, welche auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes angepasst werden können. Früh eingeleitete Interventionen der SHP können schwerwiegenden Entwicklungsstörungen entgegenwirken. Am optimalsten wäre es, wenn die Interventionen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Kindergartenlehrperson und den Eltern des Kindes stattfinden würden. Die „Entwöhn-Rezepte“ sollten über längere Zeit, spielerisch, mit viel Geduld und Ausdauer in den Kindergarten- und Familienalltag eingebaut werden.

6.2 Bedeutung für die Praxis

Die Bedeutung der genannten Ergebnisse wird nun aus der Perspektive des verwöhnten Kindes und der SHP aufgezeigt. Die Erkenntnisse für die jeweilige Sichtweise werden in der Form von Faziten dargestellt.

Bedeutung für das verwöhnte Kind

- Verwöhnte Kinder brauchen Hilfe!
- Verwöhnten Kindern ist nicht bewusst, dass sie verwöhnt sind.
- Die meisten verwöhnten Kinder leiden unter den Auswirkungen und Folgen der Verwöhnung. Wenn keine „Entwöhnung“ stattfindet, wird das Kind mit grosser Wahrscheinlichkeit das ganze Leben lang darunter leiden.
- Verwöhnte Kinder sind oft in ihrer Entwicklung eingeschränkt und brauchen daher gezielte Förderung.
- Verwöhnte Kinder haben sich an die verwöhnende Erziehung gewöhnt und reagieren daher ängstlich, verunsichert oder abwehrend gegenüber Veränderungen.
- Der Übertritt vom Elternhaus in den Kindergarten ist für verwöhnte Kinder eine grosse Herausforderung und Umstellung.
- Es ist möglich, ein Kind zu „entwöhnen“.

Bedeutung für die SHP

- Verwöhnte Kinder gehören in den Aufgabenbereich der SHP.
- Die SHP besitzt ein fundiertes Wissen zum Thema Verwöhnung. Es ist ihre Aufgabe, dieses Wissen in den Kindergarten einzubringen.
- Die Folgen einer verwöhnenden Erziehung sind für das betroffene Kind schwerwiegend. Interventionen der SHP sind darum zwingend notwendig.
- Verwöhnung ist ein Massenphänomen. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es in jeder Klasse verwöhnte Kinder gibt.
- Eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind und seinen Eltern ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine möglichst optimale Förderung des Kindes.
- Da Verwöhnung zwischen Eltern und Kind entsteht, ist der Miteinbezug der Eltern in die „Entwöhn-Arbeit“ sehr wichtig. Ihre Mithilfe beschleunigt die Fortschritte des Kindes.

- Da die SHP in den meisten Fällen nur lektionsweise in der Klasse ist, ist die Kooperation mit der zuständigen Klassenlehrperson wichtig. Die SHP initiiert „Entwöhn-Rezepte“, welche mit der Lehrperson zusammen umgesetzt werden.
- Es ist möglich, ein Kind zu „entwöhnen“.

6.3 Reflexion des methodischen Vorgehens

Das Interesse am Thema Verwöhnung entstand bei der Autorin durch die Arbeit als Kindergartenlehrperson. Da sich ihr Arbeitsauftrag in der Rolle der SHP verändert hatte, entstanden die beiden Forschungsfragen bezüglich dem Verständnis und der professionellen Förderung bei diesem Phänomen. Um das Thema Verwöhnung möglichst umfassend und mehrperspektivisch zu erarbeiten, fiel die Wahl auf eine Literaturarbeit. Es wäre aber sicherlich interessant gewesen, zum Beispiel Interviews mit Lehrpersonen oder SHPs durchzuführen, welche im Unterricht bereits mit verwöhnten Kindern arbeiten. Die praktischen Erfahrungen, Erlebnisse und Fragen der Lehrpersonen hätten die pädagogische Sichtweise vermutlich bereichert und erweitert.

Die Literaturrecherche zeigte auf, wie weitläufig und umfangreich sich diese Thematik ausbreitet. Die Eingrenzung des Themas war unausweichlich, um den Überblick nicht zu verlieren. Anhand des hermeneutischen Zirkels wurde die Literatur bearbeitet und das Wissen der Autorin stetig erweitert. Diese Forschungsmethode erwies sich als sehr geeignet, da auf diese Weise die grosse Anzahl an Literatur bearbeitet werden konnte. Sicherlich erwies sich die Lesefreude der Autorin als wichtige Voraussetzung für die Umsetzung dieser Forschungsmethode. Die aus der Theorie abgeleiteten Fördermöglichkeiten, für die praktische Arbeit der SHP, werden als umsetzbar erachtet. Es muss hier aber angemerkt werden, dass die aufgeführten Interventionen nur einzelne, ausgewählte Ideen sind. Diese können beliebig abgeändert und erweitert werden. So sollen zum Beispiel die Massnahmen bezüglich der Förderung der Selbstwirksamkeit auf das Kind angepasst werden. Die Interventionen sollten auf das Alter des Kindes (erstes oder zweites Kindergartenjahr), auf die Stärken und Interessen des Kindes oder auf das jeweilige Thema des Kindergartens angepasst werden. Die erarbeiteten „Entwöhn-Rezepte“ zeigen begründet Fördermöglichkeiten auf und sollen die SHPs dazu motivieren, diese weiterzuentwickeln.

Schlussendlich wurden die im vorangehenden Kapitel aufgeführten Fazite für die Praxis aus der Arbeit abgeleitet. Diese sind sicherlich für die meisten Pädagogen nicht neu. Für die Arbeit mit verwöhnten Kindern sind sie aber zentral und werden daher zusammenfassend in Erinnerung gerufen.

6.4 Reflexion der Ergebnisse

Die zitierten Autoren sind sich einig, dass die Verwöhnung von Kindern ein Erziehungsproblem ist, welches immer häufiger aufzutreten scheint. Die Auswirkungen einer verwöhnenden Erziehung werden als gravierend für die kindliche Entwicklung beschrieben und diese sind vor allem im Kindergarten zunehmend beobachtbar (Kapitel 4.2.6, 4.3.7 und 4.4.8). Hier scheint der Ansatz und auch der Auftrag der SHP zu liegen, die im Kindergarten mit den Defiziten und Auffälligkeiten der verwöhnten Kinder

konfrontiert wird. Sie kann durch ihre Interventionen und mit der Unterstützung der Kindergartenlehrpersonen und Eltern einen wichtigen Beitrag zur Prophylaxe, Erkennung und Förderung dieser Kinder leisten.

Der Erfolg ihrer Arbeit hängt jedoch auch von den äusseren Bedingungen (Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und den Eltern) ab.

Die grosse Präsenz der Verwöhnung in den Medien und die zum Teil sehr emotionalen Berichte verschiedener Autoren zeigen die Dringlichkeit dieses Themas auf. Die Stimmung ist diesbezüglich weitgehend negativ und pessimistisch. Frick, Winterhoff, Rüedi und von Cube prophezeien zum Teil ausgesprochen düstere Zukunftsszenarien, da sie die eingeschränkte Leistungsfähigkeit verwöhnter Kinder und die gesellschaftlichen Erwartungen und Ansprüchen als nicht mehr kongruent betrachten. Bei der Suche nach den Schuldigen an dieser schwierigen Situation scheinen sich die Autoren nicht einig zu sein. Die einen sehen den Grundstein von Verwöhnung klar bei den Erziehern, die anderen bezeichnen Verwöhnung als ein in der Wechselwirkung zwischen Erziehern und Kind stehendes Phänomen (Kapitel 4.2.5.1). Klar ist aber für alle, dass es bestimmte Situationen und Lebensumstände gibt, die die Verwöhnung eines Kindes auslösen oder verstärken können (Kapitel 4.3.2). Auch sehr gut nachvollziehbar scheint die Feststellung verschiedener Autoren, dass es Kinder gibt, die wegen besonderen gesundheitlichen oder umweltbedingten Voraussetzungen verwöhnungsgefährdeter sind als andere Kinder. Die Prädisposition von Mädchen gegenüber von Jungen wird dabei ebenfalls aufgeführt, wobei in der Literatur keine Begründung dafür zu finden war. Unter Umständen werden bei Knaben die Leistungsanforderungen unbewusst höher angesetzt als bei den Mädchen. Mädchen wird eventuell schneller Hilfe angeboten oder die Aufgabe wird bei ihnen im Vorhinein einfacher gestaltet. Weil die verwöhnungsgefährdeten Kinder klar definiert werden, besteht die Gefahr der checklistenartigen Abklärung von Kindern. Dabei können Nicht-Risiko-Kinder leicht untergehen und es besteht daher die Möglichkeit, dass deren Verwöhnung nicht erfasst wird. Ratsam scheint hier die individuelle Beobachtung und Förderdiagnostik des einzelnen Kindes. Darauf kann eine lernwirksame, individualisierte Förderung aufgebaut werden (vgl. Buholzer, 2006, S. 8).

Höchst erstaunlich ist die Tatsache, dass kaum Literatur bezüglich den kulturellen Aspekten von Verwöhnung vorhanden ist. In Gesprächen mit Lehrpersonen wird der kulturelle Hintergrund eines verwöhnten Kindes meistens als erstes und vordergründiges Argument genannt. Umso überraschender ist die beinahe Nicht-Existenz dieser Perspektive in der Literatur. Es könnte sein, dass die Autoren befürchten, dass diese Aspekte diskriminierend oder rassistisch wirken könnten. Um dies nicht zu provozieren, scheint dieser Teilaspekt von Verwöhnung in der Literatur ausgeklammert zu werden.

7 Ausblick - weitere Forschungsmöglichkeiten

Zum Abschluss dieser Masterarbeit werden vier Forschungsfragen aufgezeigt, welche zur Thematik der Verwöhnung weiterverfolgt werden könnten.

Kulturelle Aspekte der Verwöhnung

Wie bereits erwähnt, war kaum Literatur zum Thema Verwöhnung vorhanden, die den kulturellen Aspekt von Verwöhnung thematisiert. Um diese Sichtweise zu erarbeiten wäre sicherlich ein anderes methodisches Vorgehen notwendig. Mit Fragebogen oder Interviews könnten dazu Daten erhoben und ausgewertet werden. Die Fragestellung könnte daher lauten: „Wie wird die Verwöhnung von Kindern aus der Perspektive unterschiedlicher Kulturen gesehen?“ Oder: „Welche Unterschiede sind im Unterricht bei verwöhnten Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen sichtbar?“

Psychische- und Verhaltensstörungen wegen Verwöhnung?

Im Kapitel 4.2.6 werden die psychischen Folgen von Verwöhnung aufgezeigt. Dabei stellt Frick die Hypothese auf, dass bei den von der WHO klassifizierten psychischen- und Verhaltensstörungen in der ICD-10, die Verwöhnung der Kinder Mitverursacher sei. Es wäre sehr interessant, dieser Hypothese auf den Grund zu gehen.

Umsetzung der „Entwöhn-Rezepte“ – eine Aktionsforschung

Um die Praxistauglichkeit und die Wirkung der in der erarbeiteten „Entwöhn-Rezepte“ zu erforschen, müssten diese durchgeführt und evaluiert werden. Die Fragestellung könnte demzufolge lauten: „Welche Fortschritte sind bei der Förderung verwöhnter Kinder mit den „Entwöhn-Rezepten“ sichtbar?“

Verwöhnung im Teenageralter

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit dem Thema Verwöhnung im Kindergartenalter. Bei verwöhnten Kindern im Mittelstufen- oder Oberstufenalter tritt mit der Reifung der Kognition das Bewusstsein der persönlichen Situation oder sogar der eigenen Verwöhnung ein. Drogen und Selbstverwöhnung können daher ein Thema werden. Eine weiterführende Forschungsarbeit könnte daher folgenden Fragestellungen nachgehen: „Wie äussert sich Verwöhnung in der Pubertät?“ oder „Wie kann die SHP verwöhnte Kinder im Teenageralter in ihrer Entwicklung fördern?“

8 Verzeichnisse

In diesem letzten Kapitel werden das Abkürzungs-, das Abbildungs-, das Tabellen- und das Literaturverzeichnis aufgeführt.

8.1 Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
bzw.	beziehungsweise
ebd.	ebendort
et al.	und andere
etc.	et cetera
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit
SHP	Schulische Heilpädagogin und Heilpädagoge
Tab.	Tabelle
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

8.2 Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1: Verwöhnt? (Zugriff am 9.11.2014 unter www.apotheken-umschau.de/Psyche/Personlichkeitsstoerungen-Ein-Ueberblick-332773.html)</i>	1
<i>Abb. 2: Hermeneutischer Zirkel (Zugriff am 3.11.2014 unter www.arbeitsblaetter.stangl-taller.at/ERZIEHUNGS-WISSENSCHAFTGEIST/HermeneutikZirkel.shtml)</i>	4
<i>Abb. 3: Bedürfnispyramide nach Maslow (Zugriff am 14.7.2014 unter www.stamatis.biz/?attachment_id=860)</i>	8
<i>Abb. 4: Triebssystem nach von Cube (2001, S. 28)</i>	9
<i>Abb. 5: Fünf Säulen der Erziehung, fördernd, nach Tschöpe-Scheffler (2006, S. 69)</i>	27
<i>Abb. 6: Fünf Säulen der Erziehung, hemmend, nach Tschöpe-Scheffler (2006, S. 73)</i>	28
<i>Abb. 7: Typologie von Erziehungsstilen nach Maccoby & Martin (aus Wahl & Hees, 2006, S. 27)</i>	30

8.3 Tabellenverzeichnis

<i>Tab. 1: Resilienz / Schutzfaktoren</i>	34
<i>Tab. 2: „Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kind und Unterricht</i>	36
<i>Tab. 3: „Entwöhn-Rezepte“ Ebene Kooperation Kindergarten und Elternhaus</i>	52
<i>Tab. 4: Allgemeine Tipps</i>	54

8.4 Literaturverzeichnis

- Aargauer Zeitung (2014). *Frühförderung mit Risiken und Nebenwirkungen: Kleinkinder im Stress*. Zugriff am 8.10.2014 unter <http://m.aargauerzeitung.ch/leben/fruehfoerderung-mit-risiken-und-nebenwirkungen-kleinkinder-im-stress-128296248>
- Adler, A (1933). *Der Sinn des Lebens*. Wien: Verlag Dr. Hans Epstein.
- Arnold, M. & Rudolph, A. (2006). *Primel*. (2. Aufl.). Weinheim Basel: Verlagsgruppe Beltz.
- Bächli, G. (1985). *Zirkus Zottelbär*. Zürich: Verlag Musikhaus Pan AG.
- Becker-Textor, I., Schubert, E. & Strick, R. (1997). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Berger, K. M. (2013). *„Erziehung zur Erziehung“. Kann die „Super Nanny“ die elterlichen Erziehungskompetenzen stärken?* Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
- Bertram, H. (2013). *Reiche, kluge, glückliche Kinder? Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Blöchliger, B. (2008). *Lob des Einzelkindes. Das Ende aller Vorurteile*. Frankfurt am Main: Krüger Verlag.
- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation*. (4. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Bowlby, J. (2006). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bowlby, J (2010). *Frühe Bindung und kindliche Entwicklung*. (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Brandenberg, A. (1995). *Gefühle sind wie Farben*. (7. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Braun, A. (2002). *Müssen Kinder wirklich alles haben? Wege aus der Konsumspirale*. München: Kösel-Verlag.

- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. Aufl.). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag
- Bueb, B. (2009). *Lob der Disziplin. Eine Streitschrift*. (4. Aufl.). Berlin. S. Fischer Verlag.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmo-
dell und Hilfsmittel*. (2. überarbeitete Aufl.). Donauwörth und Luzern: Auer Verlag GmbH und
Comenius Verlag AG.
- Cave, K. & Riddel, Ch. (1994). *Irgendwie Anders*. Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger.
- Cierpka, M. & Schick, A. (2004). *Fauslos. Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompe-
tenzen und zur Gewaltprävention*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.
- Brühlhart, St. (1995). *Prinz Fridolin darf alles*. Zürich: Orell Füssli Verlag.
- Der Spiegel (2000). *Die verwöhnten Kleinen*. Zugriff am 8.10.2014 unter
<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-21114186.html>
- Duden online (2014). „Oblomowerei“. Zugriff am 6.10.2014 unter
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Oblomowerei>
- Duden online (2014). „Rezept“. Zugriff am 19.11.2014 unter
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Rezept>
- Echterhoff, G., Hussy, W. & Schreier, M. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwis-
senschaften für Bachelor*. (2. überarbeitete Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Essau, C. A. (2007). *Depression bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Überarbeitete Aufl.). München,
Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fänger, R. & Möltgen, U. (1994). *Hasenmatz ist der Grösste*. Münster: Coppenrath Verlag.
- Frick, J. (2011). *Die Droge Verwöhnung*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Verlag Hans
Huber.

- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit. Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gontscharow, I. (1859). *Oblomow*. Zürich: Manesse Verlag.
- Grossmann, K. E. & Grossmann K. (2009). *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie*. (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K. E. & Grossmann K. (2014). *Bindung – das Gefüge psychischer Sicherheit*. (6. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gudjon, H. (2012). *Pädagogisches Grundwissen*. (11. Aufl.). Regensburg: Julius Klinkhardt.
- Hallmann, H.-J. (2008). Problematische Sozialisation. In M. Klein (Hrsg.), *Kinder und Suchtgefahr. Risiken, Prävention, Hilfen* (S. 300-307). Stuttgart: Schattauer.
- Hiennerth, C, Huber, B. & Süssenbacher, D. (2009). *Wissenschaftliches Arbeiten kompakt. Bachelor- und Masterarbeiten erfolgreich erstellen*. Wien: Linde Verlag.
- Hollenweger, J & Lienhard, P. (2010). *Schulische Standortgespräche*. (7. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- IQES online (2014). *Kooperative Lernformen*. Zugriff am 12.11.2014 unter <https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=AEF19E37-1517-6203-60E6-E0369CBC9154>
- Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport (2008). *Lehrplan Kindergarten. Leitideen und Ziele*. Zugriff am 28.5.2014 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/unterricht_schulbetrieb/lehrplan_lernmaterialien_kindergarten/lehrplan_lernmaterialien_kindergarten.jsp
- Kanton Aarau, Departement Bildung, Kultur und Sport (2014). *Handreichung Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen*. Zugriff am 13.8.2014 unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20heilpaedagogik.pdf
- Kellner, I. & Jörg, S. (2012). *Der Ernst des Lebens*. (24. Aufl.). Stuttgart: Thienemann Verlag.
- Kenessey-Szuhányi, M. (2006). *Integrative Elterngrundausbildung. Die Kenessey-Methode*. (2. Aufl.). Zürich: IfiPP Verlag.

- Klemenz, B. (2012). *Ressourcenorientierte Erziehung. Ein grundbedürfnisorientiertes und neurobiologisch gestütztes Erziehungsmodell*. (2. überarbeitete Aufl.). Tübingen: dgvt Verlag.
- Knäbel, J. (Speaker). (2013). *Helikopter-Eltern: Überbehütete Kinder. Schaden Eltern den Kindern?* Deutschland: RTL
- Köck, P. & Ott, H. (2002). *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht*. (7. mehrfach überarbeitete Aufl.). Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Kraus, J. (2013). *Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Kunstreich, P. & Moost, N. (2014). *Wenn die Ziege schwimmen lernt*. (11. Aufl.). Weinheim: Beltz & Gelberg Verlag.
- Langen, A. & Sönnichsen, I. (2000). *Die kleine Motzkuh*. Münster: Coppenrath Verlag.
- Lexikon online für Psychologie und Pädagogik. *Definition Bindung*. Zugriff am 7.11.2014 unter <http://lexikon.stangl.eu/1996/bindung/>
- Lexikon online für Psychologie u. Definition Verhaltensmodifikation. Zugriff am 20.11.2014 unter <http://www.psychology48.com/deu/d/verhaltensmodifikation/verhaltensmodifikation.htm>
- Löffel, H. & Manske, Ch. (2013). *Ein Dino zeigt Gefühle. Bilderbuch mit didaktischem Begleitmaterial für pädagogische Praxis*. (12. Aufl.). Köln: Mebes & Noack.
- Macha, H. & Witzke, M. (2011). *Familie. Handbuch der Erziehungswissenschaft 5*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Maslow, A. H. (2010). *Motivation und Persönlichkeit*. (12. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. Überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Missildine, W.H. (2008). *In dir lebt das Kind, das du warst. Seelische Belastungen bewältigen*. (18. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Moos, N. (2011). *Alles meins! Oder 10 Tricks, wie man alles kriegen kann*. Stuttgart: Esslinger Verlag.
- Rattner, J. (1968). *Verwöhnung und Neurose. Seelisches Kranksein als Erziehungsfolge*. Zürich: Classen.
- Reider, K. (2003). *Vertragen wir uns wieder? Versöhnungsgeschichten, die Kindern helfen*. Bindlach: Loewe Verlag GmbH.
- Rogge, J.-U. (2003). *Kinder brauchen Grenzen*. (24. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Rogge, J.-U. (Producer). (2014). *Überbehütete Kinder sind vernachlässigte Kinder*. Deutschland: RTL
- Rüedi, J. (1995). *Einführung in die individualpsychologische Pädagogik*. Bern: Verlag Paul Haupt.
- Ruthe, R. (2010). *Verwöhnt – bestraft fürs Leben*. Basel: Brunnen Verlag.
- Schneewind, K. A. & Böhmert, B. (2009). *Kinder im Grundschulalter kompetent erziehen. Der interaktive Elterncoach „Freiheit in Grenzen“*. (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Schneewind, K. A. & Böhmert, B. (2010). *Kinder im Vorschulalter kompetent erziehen. Der interaktive Elterncoach „Freiheit in Grenzen“*. (2. Überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Schulamt Stadt Zürich (2010). *Leporello Zusammenarbeit im Kindergarten*. Zugriff am 17.10.2014 unter https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/publikationen_broschueren/schulinterne_zusammenarbeit.html
- Schulamt Stadt Zürich (2011). *Partizipation in Kindergarten und Grundstufe. Ein Leitfaden mit konkreten Anregungen und erprobten Beispielen zu Klassenrat und Co*. Zugriff am 17.10.2014 unter <https://www.stadt-zuerich.ch/partizipation-kindergarten>
- Singerhoff, L. (2000). *Kinder heute: Verwöhnt und vernachlässigt*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Spathelf, B. & Szesny, S. (2005). *Die kleinen Streithammel. Oder wie man Streit vermeiden kann*. (8. Aufl.). Wuppertal: Albarello Verlag GmbH.

Steinhausen, H.-Ch. (2006). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie*. (6. Aufl.). München: Urban & Fischer.

Stern Panorama (2008). *Ausser Rand und Band*. Zugriff am 8.10.2010 unter <http://www.stern.de/panorama/2-erziehung-ausser-rand-und-band-622138.html>

Stewart, A. & Marlow, L. (2008). *Du schaffst das Ole!* Münster: Copenrath Verlag GmbH & Co.

Textor, M. R. (1992). *Kind, Familie, Kindergarten*. München: Don Bosco Verlag.

The Huffingten Post (2014). *Die moderne Erziehung steckt in der Krise*. Zugriff am 8.10.2014 unter http://www.huffingtonpost.de/emma-jenner/moderne-erziehung_b_5563475.html

Thompson, C. (2009). *Die Tyrannei der Liebe. Wenn Eltern zu sehr lieben: Perfekte Erziehung und die Ambivalenz unserer Gefühle*. (2. Aufl.). München: Verlag Antja Kunstmann GmbH.

Tschöpe-Scheffler, S. (2006). *Perfekte Eltern und funktionierende Kinder? Vom Mythos der „richtigen“ Erziehung*. (2. Aufl.). Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Von Cube, F. (2001). *Fordern statt verwöhnen. Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie in der Erziehung*. (13. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). München: Piper Verlag.

Wahl, K. & Hees, K. (2006). *Helfen „Super Nanny“ und Co.? Ratlose Eltern – Herausforderung für die Elternbildung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Weber, E. (1986). *Erziehungsstile*. (8. Aufl.). Donauwörth: Ludwig Auer GmbH.

Weninger, B. & Tharlet, E. (2006). *Ein Ball für Alle*. Kiel: Minedition.

Weninger, B. (2011). *Teilen macht Spass*. (2. Aufl.). Bargteheide: Minedition.

Wikipedia (2014). *Definition von Ich-Schwäche*. Zugriff am 28.8.14 unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Ich-Schw%C3%A4che>

Wikipedia (2014). *„Oblomow“*. Zugriff am 6.10.2014 unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Oblo-mow>

- Winnicott, D. W. (2002). *Reifungsprozesse und fördernde Umwelt*. (2. Aufl.). Giessen: Psychozozial-Verlag.
- Winterhoff, M. (2009). *Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Oder: Die Abschaffung der Kindheit*. (20. Aufl.). München: Gütersloher Verlagshaus.
- Winterhoff, M. (2011). *Tyrannen müssen nicht sein. Warum Erziehung allein nicht reicht – Auswege*. München: Wilhelm Goldmann Verlag.
- Wunsch, A. (2004). *Die Verwöhnungsfalle. Für eine Erziehung zu mehr Eigenverantwortlichkeit* (8. Aufl.). München: Kösel Verlag.
- Wyrwa, H. (1998). *Die Schlaraffenlandkinder*. Weinheim und Berlin: Beltz Quadriga Verlag.
- Zanoni, S. & Berri, S. (2012). *Kreativ erziehen. Kinder gezielt fördern und stärken*. Zürich: Beobachter-Buchverlag.
- Zeltner, E. (2000). *Mut zur Erziehung*. (2. Aufl.). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Zeltner, E. (2007). *Streitpunkt Schule. Was Eltern und Lehrer voneinander erwarten*. Oberhofen am Thunersee: Zytglogge Verlag.
- Zhao, L. (1994). *Das Verwöhnungsproblem als gemeinsames Erziehungsproblem in China und Deutschland*. Aachen: Verlag Shaker.
- Zöllner, U. (1997). *Die armen Kinder der Reichen. Was macht der Wohlstand aus unseren Kindern?* (9. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Zürich: Kreuz Verlag.